

Evaluación de la Vulnerabilidad Climática Asociada al Estrés Térmico Urbano en la Ciudad de Chihuahua

Herramienta de soporte para la toma de decisiones en adaptación climática urbana

Priorización territorial para la adaptación climática

Zona de Prioridad de Intervención (ZPI)

Fuente vectorial: Análisis propio y Marco Geoestadístico 2024 del INEGI.
Sistema de referencia: WGS84 / UTM Zona 13N (EPSG:32613).

Daniel Alfonso Rey Lara

Ingeniero en Desarrollo Territorial

Especialista en Análisis Espacial y Urbanismo

Junio 2026

Resumen Ejecutivo

La intensificación de las temperaturas urbanas derivada del cambio climático y de los procesos de urbanización representa uno de los principales desafíos para las ciudades contemporáneas. En contextos semiáridos como la ciudad de Chihuahua, la exposición prolongada al calor puede generar efectos significativos sobre la salud, la calidad de vida y el bienestar de la población, particularmente en grupos con mayores condiciones de vulnerabilidad social.

El presente estudio tiene como objetivo evaluar la vulnerabilidad climática asociada al estrés térmico urbano en la ciudad de Chihuahua mediante la integración de información ambiental, socioeconómica y de accesibilidad territorial. Para ello, se emplearon imágenes satelitales Landsat 8/9 para la estimación de la Temperatura Superficial del Suelo (LST) y del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), así como información censal a nivel de manzana del Censo de Población y Vivienda 2020 para identificar condiciones de vulnerabilidad social y habitacional.

La integración de estos componentes permitió construir un Índice de Vulnerabilidad Térmica (IVT) que evalúa no solo la distribución espacial de la vulnerabilidad térmica, sino también la capacidad real de la población para acceder a espacios que contribuyan a reducir los efectos del calor extremo. El análisis comparativo entre una Zona de Prioridad de Intervención (ZPI) y una Zona de Referencia Urbana (ZRU) reveló diferencias significativas: la ZPI presenta una temperatura superficial promedio 2.5°C superior a la ZRU (38.08°C vs 35.58°C), concentrando mayores niveles de vulnerabilidad térmica integrada (IVT promedio de 0.567 vs 0.433).

El análisis de accesibilidad a refugios térmicos mediante isócronas de 10 minutos sobre red vial real demuestra una brecha crítica de justicia espacial. Mientras la ZRU alcanza una cobertura demográfica del 89.12% para la población general, la ZPI apenas cubre al 25.76%, reduciéndose a un 14.09% para personas adultas mayores y a un crítico 6.08% para personas con discapacidad. Esta desigualdad se intensifica al analizar la relación entre vulnerabilidad y accesibilidad: el 69.6% de las manzanas con IVT Alto en la ZPI permanecen fuera del área de cobertura del refugio térmico potencial.

Finalmente, el modelo de priorización territorial integró tres dimensiones (vulnerabilidad térmica, accesibilidad y concentración de población vulnerable) para identificar 17 manzanas de prioridad Muy Alta, las cuales concentran al 12.9% de la población vulnerable sin acceso a infraestructura de adaptación climática. Estos sectores representan áreas estratégicas para la implementación urgente de estrategias de adaptación, fortalecimiento de infraestructura verde y ampliación de la red de refugios térmicos.

La metodología propuesta constituye una herramienta de apoyo para la planeación urbana y la gestión del riesgo climático, además de ofrecer un esquema replicable para otras ciudades que enfrentan desafíos similares asociados al incremento de temperaturas y la desigualdad territorial.

Objetivo General.

Evaluar la vulnerabilidad climática asociada al estrés térmico urbano en sectores representativos de la Ciudad de Chihuahua, mediante la integración de información satelital, variables demográficas, condiciones habitacionales y análisis de accesibilidad peatonal, con el fin de identificar áreas prioritarias de intervención y fortalecer la toma de decisiones en materia de adaptación climática urbana.

Objetivos Específicos.

- Caracterizar la distribución espacial de la temperatura superficial terrestre (LST) y de la cobertura vegetal (NDVI) en las zonas de estudio mediante el procesamiento de imágenes satelitales Landsat 8/9.
- Construir un índice de estrés térmico urbano que permita identificar diferencias espaciales en la exposición al calor dentro de las áreas analizadas.
- Integrar variables demográficas y habitacionales derivadas del Censo de Población y Vivienda 2020 para estimar la sensibilidad social y la capacidad adaptativa de la población frente a condiciones de calor extremo.
- Desarrollar un Índice de Vulnerabilidad Climática a escala de manzana mediante la integración de componentes físicos, sociales y habitacionales.
- Comparar las condiciones de estrés térmico urbano y vulnerabilidad climática entre una Zona de Prioridad de Intervención (ZPI) y una Zona de Referencia Urbana (ZRU), con el propósito de identificar diferencias territoriales en la exposición y susceptibilidad al calor.
- Evaluar la cobertura potencial de refugios térmicos mediante análisis de redes e isócronas peatonales para distintos perfiles de movilidad poblacional.
- Identificar sectores urbanos que presentan simultáneamente altos niveles de vulnerabilidad climática y limitaciones de accesibilidad a refugios térmicos, con el fin de apoyar la priorización territorial de futuras acciones de adaptación climática.

Introducción.

El cambio climático se ha consolidado como uno de los principales desafíos para el desarrollo sostenible de las ciudades durante el siglo XXI. Entre sus múltiples manifestaciones, el incremento en la frecuencia e intensidad de los eventos de calor extremo representa una amenaza creciente para la salud pública, la infraestructura urbana y la calidad de vida de la población. Esta situación adquiere especial relevancia en ciudades localizadas en regiones áridas y semiáridas, donde las condiciones climáticas naturales pueden verse intensificadas por los procesos de urbanización y transformación del territorio.

La ciudad de Chihuahua se caracteriza por presentar un clima seco con temperaturas elevadas durante gran parte del año, particularmente en la temporada calurosa. La expansión urbana, la sustitución de superficies naturales por materiales impermeables y la distribución desigual de áreas verdes contribuyen a generar variaciones térmicas dentro de la estructura urbana, incrementando la exposición de determinados sectores de la población a condiciones de estrés térmico.

Diversas investigaciones han demostrado que los impactos del calor urbano no se distribuyen de manera homogénea en el territorio. Mientras algunas zonas cuentan con mayores niveles de vegetación, espacios públicos sombreados o mejores condiciones de habitabilidad, otras concentran factores que incrementan la vulnerabilidad de sus habitantes. En este contexto, la vulnerabilidad climática asociada al calor no depende únicamente de la intensidad del fenómeno físico, sino también de las características sociales, económicas y urbanas de la población expuesta.

Tradicionalmente, los estudios sobre estrés térmico urbano se han enfocado en la identificación de áreas con temperaturas elevadas mediante el uso de sensores remotos e indicadores ambientales. Sin embargo, para comprender integralmente el riesgo climático resulta necesario incorporar elementos que permitan evaluar la capacidad de adaptación de la población y las condiciones de accesibilidad a espacios que contribuyan a mitigar los efectos del calor extremo.

Bajo esta perspectiva, el presente estudio propone una metodología de análisis territorial que integra información satelital, datos censales y herramientas de análisis de redes para evaluar la vulnerabilidad climática asociada al estrés térmico urbano en la ciudad de Chihuahua. A partir de la estimación de la temperatura superficial del suelo y la cobertura vegetal, así como de variables de vulnerabilidad social y habitacional, se construye un Índice de Vulnerabilidad Térmica que permite identificar sectores urbanos con mayores niveles de exposición y susceptibilidad frente al calor.

Como complemento al diagnóstico territorial, se identifican refugios térmicos potenciales y se analiza su accesibilidad mediante la generación de áreas isócronas sobre la red de movilidad urbana. Este enfoque permite evaluar no solo dónde se concentra la población más vulnerable, sino también qué tan factible es su acceso a espacios que puedan funcionar como mecanismos de adaptación ante eventos de calor extremo.

La integración de componentes ambientales, sociales y de movilidad constituye uno de los principales aportes de esta investigación, al trascender los enfoques tradicionales centrados exclusivamente en la caracterización térmica del territorio. Los resultados obtenidos buscan proporcionar evidencia técnica para apoyar la planeación urbana, la gestión del riesgo climático y el diseño de estrategias orientadas a fortalecer la resiliencia de la población frente a los efectos del cambio climático en la ciudad de Chihuahua.

Marco teórico y conceptual.

Cambio climático y calor extremo urbano.

El cambio climático constituye uno de los principales desafíos ambientales, sociales y económicos del siglo XXI. Entre sus múltiples manifestaciones, el incremento de la temperatura media global y la mayor frecuencia e intensidad de eventos de calor extremo representan riesgos significativos para la población urbana. Diversos organismos internacionales han señalado que las ciudades son particularmente vulnerables a estos fenómenos debido a la concentración de población, infraestructura y actividades económicas en espacios cada vez más densamente urbanizados.

En regiones áridas y semiáridas, como el norte de México, los efectos del calentamiento global pueden intensificarse debido a las condiciones climáticas preexistentes. La combinación entre altas temperaturas ambientales, periodos prolongados de sequía y crecimiento urbano acelerado genera escenarios que incrementan la exposición de la población a condiciones de calor extremo, con posibles repercusiones sobre la salud, el bienestar y la calidad de vida.

En este contexto, las estrategias de adaptación climática urbana han adquirido una creciente relevancia dentro de la planeación territorial, orientándose hacia la identificación de áreas prioritarias de intervención y la implementación de medidas que reduzcan la vulnerabilidad de la población frente a los efectos del calentamiento urbano.

Vulnerabilidad climática.

De acuerdo con el IPCC (2023) la vulnerabilidad climática puede definirse como el grado en que una población, sistema o territorio es susceptible a sufrir efectos adversos derivados de fenómenos relacionados con el clima. Este concepto reconoce que los impactos climáticos no dependen únicamente de la intensidad de la amenaza, sino también de las características sociales, económicas y territoriales de los grupos expuestos.

Desde esta perspectiva, la vulnerabilidad resulta de la interacción entre tres componentes fundamentales: la exposición a una amenaza climática, la sensibilidad de la población frente a dicha amenaza y la capacidad de adaptación disponible para enfrentar sus efectos.

En entornos urbanos, la vulnerabilidad frente al calor extremo puede incrementarse debido a factores como la edad, las condiciones de salud, la discapacidad, las características de la vivienda y el acceso desigual a servicios e infraestructura urbana. Por ello, la identificación

de poblaciones vulnerables constituye un elemento fundamental para la formulación de estrategias de adaptación y reducción del riesgo climático.

Estrés térmico urbano.

El estrés térmico urbano según Voogt y Oke (2003) se refiere a las condiciones ambientales en las que la acumulación de calor en el entorno construido genera niveles de temperatura capaces de afectar el confort, la salud y el desempeño de las personas. Este fenómeno es resultado de la interacción entre factores climáticos y características propias del entorno urbano, tales como la densidad de construcción, los materiales utilizados en la infraestructura, la configuración espacial de las vialidades y la disponibilidad de áreas verdes.

Las superficies urbanas impermeables, como pavimentos, concreto y techumbres, presentan una elevada capacidad de absorción y almacenamiento de energía solar, favoreciendo el incremento de la temperatura superficial durante el día y la liberación gradual de calor durante la noche. Como consecuencia, determinadas zonas urbanas pueden experimentar condiciones térmicas significativamente más elevadas que aquellas con mayor presencia de vegetación o superficies naturales.

La exposición prolongada a condiciones de estrés térmico puede generar impactos negativos sobre la salud humana, particularmente en grupos considerados vulnerables, tales como personas adultas mayores, niñas y niños, personas con discapacidad o individuos con enfermedades preexistentes.

Temperatura Superficial del Suelo (LST).

Voogt y Oke (2003) definen la Temperatura Superficial del Suelo o Land Surface Temperature (LST) es una variable ampliamente utilizada para analizar la distribución espacial del calor en áreas urbanas. Se define como la temperatura radiométrica emitida por la superficie terrestre y puede ser estimada mediante información obtenida por sensores remotos instalados en plataformas satelitales.

El LST permite identificar patrones espaciales de calentamiento asociados a diferentes tipos de cobertura y uso del suelo, facilitando la detección de áreas con mayor acumulación de calor dentro del entorno urbano. Su aplicación ha sido ampliamente utilizada en estudios relacionados con islas de calor urbanas, estrés térmico y evaluación de riesgos asociados a temperaturas extremas.

Debido a su cobertura espacial continua y disponibilidad histórica, el LST derivado de sensores Landsat se ha consolidado como una de las principales herramientas para el análisis de islas de calor urbanas y vulnerabilidad térmica en ciudades de distintos contextos climáticos.

Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI).

El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) es uno de los indicadores más utilizados para evaluar la presencia y vigor de la cobertura vegetal mediante sensores remotos. Este índice se basa en la diferencia de reflectancia registrada en las bandas del espectro rojo e infrarrojo cercano, permitiendo estimar la cantidad relativa de vegetación presente en una superficie.

La vegetación desempeña un papel fundamental en la regulación térmica de las ciudades debido a procesos como la evapotranspiración y la generación de sombra, los cuales contribuyen a disminuir la temperatura superficial y mejorar las condiciones de confort ambiental.

Diversas investigaciones han demostrado que las áreas urbanas con mayores niveles de cobertura vegetal tienden a registrar temperaturas superficiales más bajas en comparación con zonas altamente urbanizadas (Bowler et al., 2010). Por ello, el NDVI es ampliamente utilizado como indicador de la capacidad de mitigación térmica del entorno urbano y como una herramienta para identificar sectores con déficit de infraestructura verde.

NDBI.

El Índice de Diferencia Normalizada de Áreas Construidas (Normalized Difference Built-up Index, NDBI) es un indicador desarrollado para identificar y cartografiar superficies urbanizadas mediante información obtenida por sensores remotos. Propuesto por Zha, Gao y Ni (2003), el índice utiliza la respuesta espectral registrada en las bandas del infrarrojo cercano (NIR) y del infrarrojo de onda corta (SWIR), permitiendo resaltar áreas construidas respecto a otros tipos de cobertura del suelo.

El NDBI ha sido ampliamente empleado en estudios de expansión urbana, monitoreo del crecimiento de las ciudades y análisis de la relación entre urbanización y cambios ambientales. Debido a que las superficies construidas suelen presentar una respuesta espectral diferente a la vegetación, el índice permite identificar patrones espaciales asociados a la densidad urbana y la impermeabilización del suelo.

No obstante, diversos estudios han señalado que el desempeño del NDBI puede verse limitado en regiones áridas y semiáridas, donde los suelos desnudos presentan respuestas espectrales similares a las superficies construidas. Esta situación puede generar sobreestimaciones de la urbanización y dificultades para diferenciar áreas edificadas de terrenos sin cobertura vegetal. Por ello, su aplicación requiere una evaluación cuidadosa de las condiciones ambientales y territoriales del área de estudio.

Refugios térmicos urbanos.

Los refugios térmicos urbanos son espacios que ofrecen condiciones ambientales más favorables durante eventos de calor extremo, permitiendo reducir temporalmente la exposición de la población a temperaturas elevadas. Estos espacios pueden incluir parques urbanos, áreas verdes, edificios públicos climatizados, bibliotecas, centros comunitarios y otros equipamientos con capacidad para proporcionar condiciones térmicas más seguras.

En años recientes, diversas ciudades han incorporado la identificación y habilitación de refugios térmicos como parte de sus estrategias de adaptación climática, reconociendo su importancia para proteger a grupos vulnerables durante episodios de calor extremo.

La efectividad de estos espacios depende no solo de sus características físicas, sino también de la capacidad de la población para acceder a ellos de manera oportuna y segura.

Accesibilidad urbana y análisis de redes.

La accesibilidad urbana se refiere a la facilidad con la que las personas pueden desplazarse hacia bienes, servicios, equipamientos o espacios de interés dentro de una ciudad. Este concepto constituye uno de los elementos centrales de la planeación urbana contemporánea, al permitir evaluar las oportunidades reales de acceso que ofrece el territorio a sus habitantes.

El análisis de redes es una herramienta utilizada para modelar desplazamientos a través de la infraestructura vial y peatonal, considerando las conexiones existentes entre distintos elementos de la ciudad. A partir de estas redes es posible generar áreas de servicio o isócronas, las cuales representan el territorio que puede ser alcanzado dentro de una determinada distancia o tiempo de recorrido.

La aplicación de estas técnicas permite evaluar la cobertura territorial de equipamientos urbanos y analizar posibles desigualdades espaciales en el acceso a servicios estratégicos.

Integración de la vulnerabilidad térmica y la accesibilidad urbana.

La identificación de áreas con alta vulnerabilidad térmica constituye un paso fundamental para comprender la distribución espacial del riesgo asociado al calor extremo. Sin embargo, la capacidad de adaptación de la población depende también de la disponibilidad y accesibilidad de espacios que contribuyan a reducir la exposición térmica.

En este sentido, la integración de información ambiental, social y de movilidad permite desarrollar enfoques más completos para la evaluación del riesgo climático urbano. La combinación entre indicadores de vulnerabilidad térmica y análisis de accesibilidad facilita la identificación de sectores donde coinciden altas condiciones de exposición y sensibilidad con limitadas oportunidades de acceso a refugios térmicos.

Este enfoque proporciona una base técnica para la priorización territorial de intervenciones urbanas orientadas a fortalecer la resiliencia climática y mejorar las condiciones de adaptación de la población frente a eventos de calor extremo.

Metodología

Área de estudio.

El presente estudio se desarrolló en la ciudad de Chihuahua, ubicada al norte de México, caracterizada por un clima semiárido con veranos cálidos y periodos recurrentes de temperaturas extremas. Las condiciones climáticas de la ciudad, combinadas con procesos de crecimiento urbano, variaciones en la cobertura vegetal y diferencias socioespaciales, la convierten en un entorno adecuado para el análisis de la vulnerabilidad climática asociada al estrés térmico urbano.

Si bien el procesamiento de la información ambiental y socioeconómica se realizó considerando el contexto urbano de la ciudad, el análisis detallado se concentró en dos sectores específicos seleccionados mediante un diseño de muestreo intencional basado en los patrones de LST identificados a nivel ciudad. Estas áreas fueron definidas como ZPI y ZRU.

Criterios de selección de las zonas de estudio.

La selección de ambas zonas respondió a un proceso sistemático de identificación de áreas con condiciones térmicas contrastantes dentro del entorno urbano. Tras el procesamiento inicial de las imágenes satelitales Landsat 8/9 y la generación del LST para la temporada cálida de 2024, se realizó un análisis exploratorio de la distribución espacial del calor urbano a escala de toda la mancha urbana de la ciudad de Chihuahua.

A partir de este análisis, se identificaron dos patrones territoriales diferenciados que representaban los extremos de la distribución térmica y morfológica observada en la ciudad:

1. Zonas de expansión periférica con alta intensidad térmica: sectores caracterizados por procesos recientes de urbanización, alta continuidad de superficies impermeables, limitada integración de infraestructura verde y valores elevados de LST. Estas áreas concentran condiciones de exposición térmica intensiva asociadas a la morfología urbana y la ausencia de elementos de mitigación ambiental.
2. Zonas urbanas consolidadas con menor intensidad térmica: sectores con una estructura urbana más consolidada, mayor integración de vegetación dentro del tejido urbano, distribución más homogénea de espacios abiertos y valores relativamente menores de LST. Estas áreas presentan condiciones térmicas más favorables asociadas a una mejor configuración territorial y mayor presencia de elementos de mitigación climática.

Con base en estos patrones identificados, se seleccionaron dos polígonos que representaran de manera contrastante estas dos condiciones extremas:

- La Zona de Prioridad de Intervención (ZPI) fue seleccionada por representar un caso típico de expansión urbana periférica con alta intensidad térmica, concentrando las condiciones más desfavorables de exposición al calor urbano, limitada cobertura vegetal y vulnerabilidad social asociada a procesos de urbanización reciente.
- La Zona de Referencia Urbana (ZRU) fue incorporada como testigo comparativo, representando un sector urbano consolidado con mejores condiciones de integración de infraestructura verde, estructura territorial más equilibrada y menores niveles de estrés térmico superficial.

Caracterización de las zonas seleccionadas.

La ZPI corresponde a un sector urbano de aproximadamente 5.8 km² integrado por 357 manzanas censales. Esta zona se localiza en la periferia oriental de la ciudad y presenta un patrón urbano caracterizado por conjuntos habitacionales de alta continuidad espacial, configuración repetitiva de manzanas y una fuerte presencia de superficies impermeables asociadas a pavimento, concreto y cubiertas urbanas. La estructura territorial evidencia procesos recientes de expansión urbana periférica, con limitada integración de infraestructura verde y una alta presencia de suelo desnudo en áreas intersticiales y periféricas.

Por su parte, la ZRU comprende una superficie aproximada de 0.75 km² conformada por 95 manzanas censales. Esta área se localiza en una zona urbana más consolidada y presenta una configuración territorial más estructurada, con una distribución más equilibrada entre áreas construidas, espacios abiertos y cobertura vegetal. A diferencia de la ZPI, la ZRU evidencia una mayor integración de vegetación dentro del tejido urbano, así como una mejor conectividad entre espacios habitacionales y áreas con potencial de mitigación ambiental.

Justificación del diseño comparativo.

La selección de ambas zonas responde a un enfoque comparativo orientado a identificar diferencias en los patrones de exposición térmica, vulnerabilidad climática y accesibilidad a refugios térmicos. Este diseño permite evaluar el comportamiento del modelo en contextos urbanos distintos y fortalecer la interpretación de los resultados obtenidos.

Al contrastar una zona de expansión periférica con alta vulnerabilidad térmica (ZPI) frente a una zona consolidada con menores niveles de estrés térmico (ZRU), el estudio puede identificar de manera más precisa cómo las características morfológicas, sociales y habitacionales del entorno urbano influyen sobre la distribución espacial de la vulnerabilidad climática. Asimismo, esta estrategia comparativa permite evaluar la capacidad de los refugios térmicos potenciales para atender a la población vulnerable en contextos territoriales diferenciados, proporcionando evidencia sobre la necesidad de adaptar las estrategias de adaptación climática a las características específicas de cada sector urbano.

Delimitación del área urbana funcional y unidad espacial de análisis.

La delimitación espacial utilizada en el estudio no se basó exclusivamente en el límite urbano oficial disponible, debido a que dicho instrumento correspondía a una representación elaborada en 2016 y no reflejaba completamente los procesos recientes de expansión urbana observados en la cartografía censal más actualizada.

Durante la etapa inicial del proyecto se identificó que diversas manzanas censales con presencia de vivienda registradas por el INEGI en el Censo de Población y Vivienda 2020 se localizaban fuera del límite urbano oficial. Esta situación podría generar la exclusión de población efectivamente expuesta a condiciones de estrés térmico urbano, afectando la representatividad del análisis.

Con el propósito de representar de manera más precisa la ocupación real del territorio urbano, se seleccionaron las manzanas censales con presencia de vivienda habitada y, posteriormente, se aplicó un procedimiento de agregación espacial mediante un buffer de 50 metros alrededor de dichas unidades. El resultado fue disuelto para generar una superficie urbana continua que incorporara tanto la ciudad consolidada como las áreas de crecimiento reciente identificadas en la información censal.

La delimitación obtenida fue utilizada como referencia espacial para el procesamiento y análisis de la información ambiental y socioeconómica, constituyendo una representación funcional de la ciudad basada en la ocupación efectiva del territorio

La unidad espacial de análisis empleada en el estudio fue la manzana censal. Esta decisión metodológica responde a que constituye el nivel geográfico más desagregado para el cual existe disponibilidad sistemática de información demográfica y habitacional proveniente del Censo de Población y Vivienda 2020.

El uso de la manzana censal permitió capturar con mayor detalle las variaciones intraurbanas de temperatura superficial, cobertura vegetal, características demográficas y condiciones de vivienda. Asimismo, esta escala facilita la identificación de patrones espaciales locales que podrían quedar ocultos al utilizar unidades territoriales de mayor tamaño, como las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB).

La utilización de esta unidad espacial resulta particularmente relevante para el análisis de vulnerabilidad climática urbana, ya que permite integrar variables ambientales y sociales con un alto nivel de detalle territorial, favoreciendo la identificación de sectores prioritarios para la planeación y la intervención urbana.

Fuentes de información.

La construcción del modelo de vulnerabilidad climática asociado al estrés térmico urbano requirió la integración de información ambiental, demográfica, habitacional y de movilidad, proveniente de fuentes oficiales de libre acceso. La combinación de estas bases de datos permitió analizar de manera conjunta la exposición al calor urbano, las características de la población vulnerable y la accesibilidad a infraestructura de refugio térmico.

Información satelital.

La caracterización de las condiciones térmicas y de cobertura vegetal se realizó mediante imágenes satelitales Landsat 8/9, obtenidas a través de la plataforma EarthExplorer del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

Se utilizaron escenas correspondientes a la temporada cálida de 2024, seleccionadas mediante ventanas temporales que permitieran representar adecuadamente las condiciones de calor urbano presentes durante el verano en la ciudad de Chihuahua. Las imágenes fueron descargadas de la colección Landsat Collection 2 Level-2, la cual proporciona productos corregidos atmosféricamente y variables derivadas de reflectancia superficial y temperatura superficial terrestre (USGS, 2024).

Las escenas seleccionadas correspondieron al Path 032 y Row 040, cubriendo la totalidad del área urbana de la ciudad de Chihuahua. Como criterio de calidad se consideraron imágenes con baja cobertura nubosa y adecuada visibilidad sobre el área de estudio.

A partir de estas imágenes se generaron los productos utilizados en el análisis:

- Temperatura Superficial Terrestre (LST).
- Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI).

Posteriormente, ambos indicadores fueron integrados mediante un enfoque multitemporal para obtener superficies promedio representativas de las condiciones térmicas y de vegetación observadas durante el periodo analizado.

Información demográfica y habitacional.

La información sociodemográfica y habitacional utilizada en el estudio proviene del Censo de Población y Vivienda 2020 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020).

La información fue empleada a nivel de manzana censal, permitiendo un análisis espacial detallado de las condiciones de vulnerabilidad de la población. Entre las variables utilizadas destacan:

- Población total.
- Población de 65 años y más.
- Población de 0 a 5 años.

- Población con discapacidad.
- Indicadores de acceso a servicios básicos.
- Variables asociadas a condiciones habitacionales y hacinamiento.

Estas variables fueron transformadas posteriormente en proporciones e indicadores normalizados para su incorporación dentro del IVT.

Información de movilidad y red vial.

Para el análisis de accesibilidad a refugios térmicos se utilizó la cartografía vial urbana del Marco Geoestadístico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020), la cual sirvió como base para la construcción de la red de movilidad peatonal empleada en el análisis de redes.

La red vial permitió modelar escenarios de desplazamiento peatonal mediante tiempos de recorrido asociados a distintas velocidades de movilidad, utilizadas para la generación de áreas isócronas y la evaluación de cobertura espacial de los refugios térmicos.

Refugios térmicos.

Como parte del análisis de accesibilidad se incorporaron refugios térmicos previamente existentes dentro de las zonas de estudio. La selección de estos espacios se realizó considerando instalaciones públicas y equipamientos comunitarios de libre acceso para la población, con potencial para funcionar como puntos de resguardo durante eventos de calor extremo. Los refugios térmicos constituyen una de las estrategias de adaptación urbana utilizadas para reducir la exposición de la población a condiciones de calor extremo, particularmente en grupos vulnerables (EPA, 2023).

Estos refugios constituyen el origen de los análisis isócronos desarrollados en etapas posteriores de la metodología.

Entorno de procesamiento y análisis.

La totalidad del procesamiento de información geoespacial, estadística y cartográfica se realizó utilizando el lenguaje de programación R y el entorno de desarrollo RStudio.

Dentro de este entorno se desarrollaron los procedimientos de:

- Procesamiento de imágenes satelitales.
- Cálculo de índices ambientales.
- Integración de información censal.
- Construcción del Índice de Vulnerabilidad Térmica (IVT).
- Análisis espacial y estadístico.
- Construcción de redes de movilidad.
- Generación de áreas isócronas.
- Elaboración de cartografía temática y productos finales de análisis.

La utilización de un flujo de trabajo basado en software libre favorece la reproducibilidad metodológica y la transparencia de los procedimientos aplicados en el estudio.

Procesamiento de imágenes satelitales y generación de variables ambientales.

Con el propósito de caracterizar las condiciones de estrés térmico urbano y cobertura vegetal presentes en las zonas de estudio, se procesaron imágenes satelitales Landsat 8/9 obtenidas a través de la plataforma EarthExplorer del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). Las imágenes corresponden a la colección Landsat Collection 2 Level-2 (OLI/TIRS), la cual proporciona productos corregidos atmosféricamente y variables derivadas adecuadas para análisis ambientales y urbanos (USGS, 2024).

A partir de estas imágenes se generaron las variables ambientales utilizadas en el estudio, incluyendo la Temperatura Superficial Terrestre (LST) y el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI). Ambas variables fueron posteriormente integradas a nivel de manzana censal para su incorporación dentro del Índice de Vulnerabilidad Térmica (IVT).

Exclusión del índice NDBI.

Durante la fase exploratoria del análisis se evaluó la incorporación del índice Normalized Difference Built-up Index (NDBI) como indicador de superficie urbanizada. Sin embargo, se identificaron limitaciones relevantes para su aplicación en el contexto territorial de la Ciudad de Chihuahua, caracterizado por condiciones semiáridas y una importante presencia de suelos desnudos y superficies sin pavimentar.

Diversos estudios han documentado que, en ambientes áridos y semiáridos, el NDBI presenta dificultades para diferenciar áreas construidas de superficies de suelo expuesto debido a la similitud de sus respuestas espectrales en las bandas del infrarrojo cercano (NIR) y del infrarrojo de onda corta (SWIR) (Zha et al., 2003). Esta situación puede provocar una sobreestimación de la superficie urbanizada y generar interpretaciones erróneas sobre la distribución espacial de la infraestructura construida.

En el área de estudio se observó que zonas con calles de terracería, lotes baldíos y áreas de cerros localizadas dentro de la mancha urbana presentaban valores elevados del índice, aun cuando no correspondían a superficies edificadas consolidadas. Esta observación fue consistente con las limitaciones reportadas para ambientes semiáridos, reduciendo la capacidad del indicador para representar adecuadamente la estructura urbana y generando inconsistencias espaciales dentro del modelo.

Por tal motivo, se optó por excluir el NDBI del análisis final y priorizar variables con una relación más directa con el fenómeno estudiado, particularmente la temperatura superficial terrestre (LST) y el índice de vegetación (NDVI), las cuales permiten representar de manera más consistente la exposición térmica y la capacidad de mitigación ambiental del entorno urbano.

Selección y descarga de imágenes satelitales.

La selección de imágenes se realizó considerando la temporada cálida de 2024, con el objetivo de capturar condiciones representativas de calor urbano dentro de la ciudad de Chihuahua.

Para reducir la influencia de condiciones atmosféricas particulares asociados a una fecha específica, se definieron ventanas temporales de búsqueda dentro del periodo analizado, seleccionando escenas con baja cobertura nubosa y adecuada visibilidad sobre el área urbana. Las imágenes fueron obtenidas a través de la plataforma EarthExplorer y corresponden a productos Landsat Collection 2 Level-2 del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, 2024).

Las escenas utilizadas corresponden a:

- Ventana 1: del 25 de mayo al 5 de junio de 2024.
- Ventana 2: del 10 al 20 de junio de 2024.

En ambos casos se utilizaron imágenes correspondientes al Path 032 y Row 040, que cubren completamente la ciudad de Chihuahua.

Como criterio de calidad se consideró una cobertura nubosa reducida y la ausencia de interferencias significativas sobre el área de estudio.

Corrección y preprocesamiento de imágenes.

Las imágenes utilizadas corresponden a productos Landsat Collection 2 Level-2, los cuales incorporan correcciones atmosféricas y radiométricas realizadas por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, 2024).

Previo al cálculo de los indicadores ambientales, se aplicó un proceso de enmascaramiento de nubes mediante la banda de control de calidad QA_PIXEL. Este procedimiento permitió identificar y excluir píxeles afectados por nubosidad u otras condiciones que pudieran alterar la estimación de las variables ambientales.

La aplicación de esta máscara contribuyó a mejorar la calidad de los productos derivados, reduciendo posibles errores asociados a la presencia de nubes y garantizando una representación más consistente de las condiciones térmicas y de cobertura vegetal dentro del área de estudio.

Generación de la Temperatura Superficial Terrestre (LST).

La temperatura superficial terrestre (Land Surface Temperature, LST) fue utilizada como indicador principal de exposición térmica urbana. Esta variable representa la temperatura radiométrica emitida por la superficie terrestre y constituye uno de los indicadores más utilizados para el análisis de islas de calor urbano, estrés térmico y vulnerabilidad climática (Voogt & Oke, 2003).

A partir de los productos térmicos derivados de las imágenes Landsat 8/9 previamente procesadas, se generaron superficies de temperatura para cada una de las fechas seleccionadas. Posteriormente, ambas escenas fueron integradas mediante un enfoque multitemporal, obteniendo una superficie promedio representativa de las condiciones térmicas predominantes durante el periodo analizado.

Este procedimiento permitió reducir la influencia de variaciones atmosféricas y condiciones particulares asociadas a una fecha específica, obteniendo una representación espacial más robusta de la distribución térmica urbana.

Generación del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI).

La cobertura vegetal fue evaluada mediante el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), calculado a partir de las bandas espectrales correspondientes al infrarrojo cercano (Banda 5) y al espectro rojo (Banda 4). Este índice permite estimar la presencia y vigor de la vegetación a partir de las diferencias de reflectancia registradas en ambas bandas espectrales (Rouse et al., 1974).

El NDVI constituye un indicador relevante para evaluar la capacidad de mitigación térmica del entorno urbano, debido a la influencia que la vegetación ejerce sobre los procesos de sombreado y evapotranspiración, contribuyendo a reducir la acumulación de calor superficial.

De manera similar al procedimiento aplicado para la temperatura superficial terrestre, se generaron superficies de NDVI para cada escena seleccionada y posteriormente se obtuvo una superficie promedio representativa del periodo de análisis. Este procedimiento permitió obtener una representación más estable de las condiciones de cobertura vegetal presentes dentro de las zonas de estudio.

Integración de variables ambientales a nivel de manzana.

Con el fin de integrar la información ambiental con los datos censales, las superficies de temperatura superficial terrestre y cobertura vegetal fueron agregadas a nivel de manzana censal, utilizando esta unidad espacial como escala de análisis debido a su mayor nivel de detalle para la representación de las condiciones territoriales y sociodemográficas.

Para cada manzana se calculó el valor promedio de los píxeles contenidos dentro de sus límites geográficos, generando las variables:

- LST_mean: temperatura superficial promedio por manzana.
- NDVI_mean: índice de vegetación promedio por manzana.

Posteriormente, estas variables fueron incorporadas al modelo de análisis espacial utilizado para la construcción del IVT.

En el caso del NDVI, la variable fue transformada de forma inversa con el objetivo de representar la disminución de la capacidad de mitigación térmica asociada a una menor

cobertura vegetal, permitiendo su integración posterior dentro del componente de estrés térmico urbano.

Normalización de Variables y Construcción de Indicadores.

Con el propósito de integrar variables de naturaleza física, demográfica y habitacional dentro de un mismo modelo de análisis, fue necesario transformar todas las variables a una escala común que permitiera su comparación y combinación posterior. Debido a que las variables originales presentan diferentes unidades de medida, magnitudes y rangos de variación, se aplicó un proceso de normalización mediante el método Min-Max (OECD, 2008).

La normalización Min-Max transforma cada variable a una escala continua entre 0 y 1, donde los valores cercanos a 0 representan una menor contribución relativa al fenómeno analizado y los valores cercanos a 1 representan una mayor contribución. La expresión utilizada fue la siguiente:

$$X_n = (X - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min})$$

Donde:

- X corresponde al valor original de la variable.
- X_n corresponde al valor normalizado.
- X_{\min} representa el valor mínimo observado.
- X_{\max} representa el valor máximo observado.

Este procedimiento permitió integrar variables provenientes de fuentes heterogéneas, incluyendo información satelital derivada de Landsat 8/9 y variables censales del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.

Una vez normalizadas, las variables fueron organizadas de acuerdo con la estructura conceptual de la vulnerabilidad climática propuesta por el IPCC (2023), la cual reconoce que los impactos potenciales del cambio climático dependen de la interacción entre la exposición a una amenaza, la sensibilidad de la población y la capacidad de adaptación disponible para enfrentar sus efectos.

Bajo este enfoque, las variables incorporadas al modelo fueron agrupadas en tres componentes principales:

Exposición térmica física

- Temperatura superficial terrestre promedio (LST).
- Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI).

Este componente representa las condiciones ambientales asociadas a la acumulación de calor urbano y a la capacidad de mitigación térmica proporcionada por la cobertura vegetal.

Sensibilidad demográfica

- Proporción de población de 65 años y más.
- Proporción de población de 0 a 5 años.
- Proporción de personas con discapacidad.

Este componente identifica grupos poblacionales que, de acuerdo con la literatura especializada, presentan una mayor susceptibilidad frente a eventos de calor extremo.

Capacidad adaptativa habitacional

- Carencias en servicios básicos.
- Viviendas sin energía eléctrica.
- Hacinamiento.
- Indicador compuesto de carencias habitacionales.

Este componente representa las condiciones materiales que pueden facilitar o limitar la capacidad de respuesta de la población frente a situaciones de estrés térmico urbano.

A partir de las variables originales se construyeron indicadores derivados expresados principalmente como proporciones respecto a la población total o al total de viviendas particulares habitadas, con el objetivo de evitar sesgos asociados al tamaño de las unidades espaciales y garantizar la comparabilidad entre manzanas.

Con el fin de mantener una misma dirección analítica dentro del modelo, el NDVI fue invertido antes de su integración. Esta decisión se fundamenta en que valores elevados de vegetación se asocian con una mayor capacidad de mitigación térmica y, por tanto, con una menor vulnerabilidad climática. La inversión permitió que tanto la temperatura superficial como el déficit de vegetación incrementaran el valor del índice final en la misma dirección conceptual.

Una vez normalizadas todas las variables y definidos los componentes analíticos, se procedió a la construcción del Índice de Vulnerabilidad Térmica.

Construcción del Índice de Vulnerabilidad Térmica (IVT).

Para integrar los diferentes componentes dentro de un único indicador sintético, se definió una estructura de ponderaciones orientada a reflejar la importancia relativa de cada dimensión de la vulnerabilidad climática en el contexto urbano analizado.

Fundamentación conceptual de la estructura de ponderaciones.

La asignación de pesos se fundamentó en el marco conceptual del IPCC (2023), el cual reconoce que la vulnerabilidad climática surge de la interacción entre tres componentes fundamentales: exposición a una amenaza, sensibilidad de la población y capacidad de adaptación. Bajo esta lógica, se buscó mantener un equilibrio entre los componentes físicos y sociales del fenómeno, evitando que una sola dimensión dominara el comportamiento del índice final.

En consecuencia, se asignó una participación del 35% a la exposición térmica física y del 35% a la sensibilidad demográfica, debido a que ambas representan elementos centrales para comprender los posibles efectos del calor extremo sobre la población. La exposición física cuantifica la intensidad del fenómeno térmico, mientras que la sensibilidad demográfica identifica los grupos poblacionales con mayor susceptibilidad fisiológica. Por su parte, la capacidad adaptativa habitacional aportó el 30% restante, reconociendo que las condiciones de vivienda y acceso a servicios influyen en la capacidad de respuesta frente al estrés térmico urbano, pero operan como factores moduladores más que como determinantes directos de la exposición.

Esta distribución de pesos (35%-35%-30%) es consistente con los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, 2008) para la construcción de índices compuestos, los cuales recomiendan evitar ponderaciones extremadamente desbalanceadas cuando no existe evidencia empírica concluyente sobre la importancia relativa de cada dimensión. Asimismo, esta estructura de ponderación ha sido utilizada en estudios de vulnerabilidad climática urbana donde la literatura especializada no permite establecer causalidades absolutas entre las variables sin recurrir a procesos analíticos jerárquicos (AHP) o paneles de expertos extensivos (Smit et al., 2014; Cutter et al., 2003).

Ponderaciones específicas por variable.

Las ponderaciones específicas de cada variable dentro de los tres componentes se definieron con base en la evidencia reportada en la literatura especializada sobre climatología urbana, salud ambiental y adaptación al calor extremo. A continuación, se presenta la justificación de cada asignación:

Componente de Exposición Térmica Física (35% del IVT).

Temperatura Superficial Terrestre - LST (22%): La temperatura superficial constituye el indicador más directo de la intensidad del calor acumulado en el entorno urbano. Estudios de climatología urbana han demostrado consistentemente que el LST presenta una correlación significativa con la temperatura del aire a nivel de superficie y con la formación de islas de calor urbanas (Voogt & Oke, 2003; Weng et al., 2006). Su ponderación mayoritaria dentro del componente físico refleja su papel como variable principal de exposición térmica.

NDVI invertido (13%): La vegetación actúa como factor de mitigación térmica mediante procesos de sombreado y evapotranspiración, contribuyendo a reducir la acumulación de calor superficial (Bowler et al., 2010). Sin embargo, su efecto es complementario y modulador respecto a la temperatura superficial directa. La inversión del NDVI permite que valores bajos de vegetación incrementen el índice en la misma dirección conceptual que el LST. Su ponderación menor respecto al LST refleja que, aunque la vegetación mitiga el calor, no lo genera directamente.

Componente de Sensibilidad Demográfica (35% del IVT).

- Población de 65 años y más (15%): La literatura médica y epidemiológica ha documentado ampliamente que las personas adultas mayores presentan una mayor susceptibilidad fisiológica frente a eventos de calor extremo debido a la disminución de la capacidad termorreguladora, mayor prevalencia de enfermedades crónicas y uso de medicamentos que afectan la respuesta al calor (Kovats & Hajat, 2008; WHO, 2021). Su ponderación más alta dentro del componente social refleja esta vulnerabilidad diferencial.
- Población de 0 a 5 años (11%): La población infantil también presenta mayor sensibilidad al calor debido a la inmadurez de los mecanismos de termorregulación y mayor dependencia de cuidadores para acceder a medidas de protección (Sheffield & Landrigan, 2011). Su ponderación ligeramente menor respecto a adultos mayores se basa en evidencia que sugiere que los adultos mayores presentan tasas de mortalidad y morbilidad más elevadas durante eventos de calor extremo (Kovats & Hajat, 2008).
- Personas con discapacidad (9%): Las personas con discapacidad pueden enfrentar limitaciones de movilidad, acceso a información o capacidad de respuesta autónoma frente a eventos de calor extremo (EPA, 2023). Su ponderación refleja la importancia de considerar grupos con vulnerabilidad funcional, aunque la evidencia epidemiológica sobre su impacto específico es menos extensa que para grupos etarios.

Componente de Capacidad Adaptativa Habitacional (30% del IVT).

- Indicador compuesto de carencias habitacionales (10%): Este indicador integra múltiples dimensiones de precariedad habitacional que limitan la capacidad de protección térmica (materiales de construcción inadecuados, falta de aislamiento térmico, etc.). Su ponderación más alta dentro del componente adaptativo refleja su carácter estructural y de largo plazo.
- Carencias en servicios básicos (7%) y Viviendas sin energía eléctrica (7%): El acceso a servicios básicos (agua, drenaje) y energía eléctrica constituye un factor crítico para la capacidad de respuesta frente al calor extremo, ya que permite el uso de ventiladores, sistemas de enfriamiento y acceso a hidratación adecuada (IPCC, 2023). Ambas variables reciben ponderación equivalente debido a su importancia complementaria.
- Hacinamiento (6%): El hacinamiento incrementa la carga térmica interna de las viviendas y limita la disponibilidad de espacios frescos dentro del hogar. Su ponderación menor refleja que, aunque es un factor relevante, opera de manera indirecta sobre la exposición térmica.

Interpretación del Índice de Vulnerabilidad Térmica.

Bajo este esquema, el IVT debe interpretarse como una herramienta de priorización territorial orientada a identificar áreas con condiciones relativamente más desfavorables

frente al calor extremo, y no como una medición absoluta del riesgo climático. La estructura de ponderaciones permite capturar la interacción entre exposición física, sensibilidad poblacional y capacidad adaptativa, proporcionando una visión integral de la vulnerabilidad climática urbana.

Componente de Exposición Térmica Física.

Este componente representa las condiciones ambientales asociadas a la exposición térmica urbana mediante la integración del LST y el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada invertido (NDVI_inv).

La temperatura superficial constituye el principal indicador de acumulación de calor en el entorno urbano, mientras que la inversión del NDVI permite representar la disminución de la capacidad de mitigación térmica asociada a una menor presencia de cobertura vegetal.

La distribución de ponderaciones dentro de este componente se definió considerando la relación que ambas variables mantienen con el fenómeno de estrés térmico urbano. La temperatura superficial representa una medida directa de la intensidad del calor acumulado en el entorno urbano, mientras que la vegetación actúa principalmente como un factor de mitigación mediante procesos de sombreado y evapotranspiración. Bajo este criterio, se asignó una mayor ponderación relativa al LST, manteniendo simultáneamente la contribución del NDVI invertido como indicador complementario de la capacidad ambiental de regulación térmica.

El componente físico se calculó mediante la siguiente expresión:

$$IVTfis = (0.22 \cdot LSTn) + (0.13 \cdot NDVI_nv)$$

Donde

- LSTn corresponde a la temperatura superficial normalizada.
- NDVIinv corresponde al índice de vegetación invertido y normalizado.

La suma de ambos pesos equivale al 35 % del índice total, asignando una mayor importancia relativa a la temperatura superficial debido a su relación directa con la exposición al calor urbano.

Componente de Sensibilidad Demográfica.

La sensibilidad demográfica representa la susceptibilidad diferencial de determinados grupos poblacionales frente a eventos de calor extremo. Dentro del marco conceptual de vulnerabilidad climática, este componente permite identificar sectores donde las características de la población pueden incrementar los efectos potenciales de la exposición térmica.

Las variables consideradas fueron:

- Proporción de población de 65 años y más.

- Proporción de población infantil de 0 a 5 años.
- Proporción de personas con discapacidad.

La expresión utilizada fue:

$$IVTsoc = (0.15 \times p65n) + (0.11 \times p05n) + (0.09 \times discn)$$

Donde:

- p65n corresponde a la proporción normalizada de población de 65 años y más.
- p05n corresponde a la proporción normalizada de población de 0 a 5 años.
- discn corresponde a la proporción normalizada de personas con discapacidad.

Este componente representa el 35 % del índice total.

La ponderación asignada reconoce la mayor sensibilidad documentada en adultos mayores frente a condiciones térmicas extremas, manteniendo simultáneamente la relevancia de la población infantil y de las personas con discapacidad como grupos prioritarios dentro de los procesos de adaptación climática.

Componente de Capacidad Adaptativa Habitacional.

La capacidad adaptativa habitacional representa las condiciones materiales de la vivienda que pueden facilitar o limitar la capacidad de la población para enfrentar los efectos asociados al calor urbano. Este componente incorpora factores relacionados con la disponibilidad de servicios básicos y las condiciones físicas de habitabilidad, los cuales influyen directamente en la posibilidad de reducir la exposición y los impactos derivados de temperaturas elevadas.

Se incorporaron los siguientes indicadores:

- Carencias en servicios básicos.
- Viviendas sin energía eléctrica.
- Hacinamiento.
- Indicador compuesto de carencias habitacionales.

La expresión utilizada fue:

$$IVTadp = (0.07 \cdot sn_{lc_n}) + (0.07 \cdot sin_{g_n}) + (0.06 \cdot hac_n) + (0.10 \cdot car_n)$$

Donde:

- sn_{lc_n} corresponde al indicador normalizado de carencias en servicios básicos.
- sin_{g_n} corresponde al indicador normalizado de viviendas sin energía eléctrica.
- hac_n corresponde al indicador normalizado de hacinamiento.
- car_n corresponde al indicador normalizado de carencias habitacionales.

Este componente aporta el 30 % del índice total.

La ponderación asignada reconoce que las condiciones habitacionales constituyen un elemento relevante de la capacidad adaptativa de la población, al influir en la posibilidad de enfrentar eventos de calor extremo mediante el acceso a servicios, condiciones adecuadas de habitabilidad y recursos básicos para la protección térmica.

Integración del Índice de Vulnerabilidad Térmica.

Una vez calculados los tres componentes, se obtuvo un índice integrado mediante la suma ponderada de cada uno de ellos:

$$IVT_{fin} = IVT_{fis} + IVT_{soc} + IVT_{adp}$$

Donde:

- IVT_{fis} corresponde al componente de exposición térmica física.
- IVT_{soc} corresponde al componente de sensibilidad demográfica.
- IVT_{adp} corresponde al componente de capacidad adaptativa habitacional.

El resultado obtenido corresponde a un índice bruto de vulnerabilidad térmica. Posteriormente, este índice fue normalizado nuevamente mediante el método Min-Max con el objetivo de obtener una escala continua y comparable entre 0 y 1:

$$IVT_{norm} = (IVT_{fin} - IVT_{min}) / (IVT_{max} - IVT_{min})$$

Los valores cercanos a 0 representan niveles bajos de vulnerabilidad térmica, mientras que los valores cercanos a 1 indican niveles elevados de vulnerabilidad dentro del área de estudio.

Para fines de representación cartográfica e interpretación espacial, el índice normalizado fue clasificado mediante el método de Cortes Naturales (Jenks), el cual identifica agrupamientos naturales dentro de la distribución de los datos y maximiza la homogeneidad interna de cada categoría. A partir de esta clasificación se definieron cinco niveles de vulnerabilidad: muy baja, baja, media, alta y muy alta.

Clasificación espacial e interpretación del Índice de Vulnerabilidad Térmica (IVT).

Una vez calculado el Índice de Vulnerabilidad Térmica (IVT) y normalizado a una escala continua entre 0 y 1 mediante el método Min-Max, se procedió a su clasificación espacial con el propósito de facilitar la interpretación de los resultados y la identificación de patrones territoriales de vulnerabilidad dentro de las zonas de estudio.

La clasificación se realizó mediante el método de Cortes Naturales (Natural Breaks o Jenks), técnica ampliamente utilizada en cartografía temática debido a su capacidad para identificar agrupamientos naturales dentro de la distribución de los datos. Este método minimiza la variabilidad interna de cada categoría y maximiza las diferencias entre clases, permitiendo

representar de manera más precisa los patrones espaciales presentes en el índice (Jenks, 1967).

Las clases definidas fueron las siguientes:

- Muy Bajo: Condiciones relativamente favorables de vulnerabilidad térmica.
- Bajo: Vulnerabilidad reducida frente al calor urbano.
- Medio: Vulnerabilidad moderada.
- Alto: Condiciones que requieren atención prioritaria.
- Muy Alto: Máxima vulnerabilidad relativa dentro del área analizada.

La clasificación fue aplicada a la variable normalizada del IVT, generando una categoría ordinal para cada manzana censal. Este procedimiento permitió representar espacialmente la distribución de la vulnerabilidad térmica y establecer comparaciones entre la ZPI y la ZRU.

Dado que el objetivo principal del estudio es evaluar la vulnerabilidad de la población frente al estrés térmico urbano, las manzanas sin población residente fueron excluidas de la interpretación del índice. Estas corresponden principalmente a equipamientos, áreas industriales, espacios recreativos, terrenos sin uso habitacional y otras superficies que, aunque forman parte de la estructura urbana, no representan población directamente expuesta.

La clasificación final permitió identificar sectores con diferentes niveles de vulnerabilidad térmica, facilitando la posterior evaluación de accesibilidad a refugios térmicos y la priorización territorial de intervenciones orientadas a reducir los impactos asociados al calor urbano.

Identificación y selección de refugios térmicos.

Una vez identificadas las condiciones de estrés térmico urbano y vulnerabilidad climática en las zonas de estudio, se incorporó un análisis de accesibilidad a refugios térmicos con el propósito de evaluar la capacidad potencial de la población para acceder a espacios de resguardo durante eventos de calor extremo.

Para este estudio, un refugio térmico se entiende como una instalación de acceso público o comunitario que puede funcionar como espacio temporal de protección frente a condiciones térmicas adversas, ofreciendo a la población un lugar de resguardo durante periodos de altas temperaturas. Este concepto es consistente con las estrategias de adaptación al calor extremo promovidas por organismos internacionales de salud pública y resiliencia urbana, las cuales reconocen la importancia de habilitar espacios accesibles para reducir la exposición de la población a temperaturas peligrosas (WHO, 2021).

La selección de los refugios no constituyó un criterio para la delimitación de las zonas de estudio ni para la construcción del IVT. Por el contrario, una vez identificadas la Zona de Prioridad de Intervención ZPI y la ZRU, se realizó la búsqueda de equipamientos existentes que pudieran desempeñar una función potencial como refugio térmico dentro de cada área.

Los criterios utilizados para la selección fueron los siguientes:

- Acceso público o comunitario.
- Existencia de infraestructura física disponible para la población.
- Localización dentro de la zona de estudio correspondiente.
- Potencial de funcionamiento como espacio de resguardo ante eventos de calor extremo.

A partir de estos criterios se identificó un refugio térmico en cada una de las zonas analizadas. La selección respondió tanto a la disponibilidad de equipamientos existentes como al carácter exploratorio de la metodología, orientada a evaluar la cobertura potencial de infraestructura pública ya disponible dentro del entorno urbano.

Los refugios seleccionados fueron georreferenciados como entidades puntuales y utilizados posteriormente como origen para los análisis de accesibilidad peatonal. A partir de estas ubicaciones se generaron áreas isócronas de desplazamiento mediante análisis de redes, permitiendo estimar la cobertura espacial y poblacional asociada a cada refugio.

Es importante señalar que el objetivo de esta etapa no fue diseñar una red óptima de refugios térmicos para la ciudad, sino evaluar la capacidad de cobertura de equipamientos existentes frente a las condiciones de vulnerabilidad climática identificadas previamente. En este sentido, los refugios seleccionados funcionan como casos de aplicación que permiten explorar la relación entre exposición al calor, vulnerabilidad social y accesibilidad urbana.

Construcción de la Red de Movilidad Pevalonal.

Con el propósito de evaluar la accesibilidad de la población a los refugios térmicos seleccionados, se construyó una red de movilidad peatonal para cada una de las zonas de estudio: la ZPI y la ZRU.

La red fue generada a partir de la cartografía vial del Marco Geoestadístico del INEGI, utilizando los ejes centrales de las vialidades como representación de la infraestructura disponible para el desplazamiento peatonal. Este enfoque permite modelar los recorridos potenciales a través de la red urbana considerando la conectividad real de las calles, superando las limitaciones de los análisis basados exclusivamente en distancia lineal o euclidiana (Porta et al., 2006).

Las vialidades fueron incorporadas como segmentos lineales conectados dentro de una estructura de red, asumiendo conectividad peatonal bidireccional en todos los tramos. Debido a que el análisis se enfocó en movilidad peatonal, no se consideraron restricciones derivadas del sentido de circulación vehicular.

La construcción y análisis de la red se realizaron mediante el lenguaje de programación R, utilizando principalmente las librerías `sf`, `sfnetworks`, `tidygraph` e `igraph`, las cuales permiten representar la infraestructura vial como una estructura de grafos compuesta por nodos e intersecciones conectadas mediante segmentos de calle.

Para cada segmento de la red se calculó un costo temporal de desplazamiento a partir de su longitud, utilizando la siguiente expresión:

$$\text{Tiempo} = (\text{Longitud} \times 0.06) / \text{Velocidad}$$

donde:

- Longitud corresponde a la longitud del segmento vial expresada en metros.
- Velocidad corresponde a la velocidad peatonal asignada para cada escenario de movilidad.
- El factor de conversión permite expresar el resultado final en minutos de recorrido.

Este procedimiento permitió transformar la red vial en una red de costos temporales, donde cada segmento representa el tiempo requerido para recorrerlo caminando bajo diferentes condiciones de movilidad.

La red fue construida de manera independiente para cada zona de estudio con el fin de representar las condiciones locales de accesibilidad hacia los refugios térmicos analizados. Esta decisión metodológica responde al carácter focalizado del estudio, orientado a evaluar la cobertura peatonal dentro de sectores urbanos específicos previamente identificados por sus características térmicas y socioespaciales.

La red resultante constituye la base analítica para la generación de áreas isócronas y la posterior evaluación de cobertura poblacional frente a escenarios de estrés térmico urbano.

Generación de Isócronas y Escenarios de Accesibilidad.

Una vez construida la red de movilidad peatonal, se generaron áreas isócronas con el propósito de representar la accesibilidad potencial de la población hacia los refugios térmicos localizados dentro de cada zona de estudio.

Las isócronas corresponden a superficies espaciales delimitadas a partir del tiempo necesario para desplazarse a través de la red vial desde un punto de origen determinado. En este caso, el origen de cada análisis correspondió al refugio térmico previamente seleccionado dentro de la ZPI y de la ZRU.

Con el objetivo de representar diferentes condiciones de movilidad, se definieron tres escenarios de desplazamiento peatonal:

- Escenario de movilidad general: 5 km/h.
- Escenario representativo de población adulta mayor: 3 km/h.
- Escenario de movilidad peatonal reducida: 2 km/h.

La velocidad de 5 km/h corresponde a una velocidad peatonal de referencia ampliamente utilizada en estudios de accesibilidad urbana (Fruin, 1971). Para representar las condiciones de desplazamiento de personas adultas mayores se adoptó una velocidad de 3 km/h, consistente con valores reportados para grupos de edad avanzada en estudios de movilidad

peatonal (Bohannon, 1997). Asimismo, se definió un escenario conservador de movilidad peatonal reducida de 2 km/h con el fin de representar condiciones de desplazamiento más restrictivas asociadas a limitaciones funcionales y barreras de movilidad (Department for Transport, 2005).

Es importante señalar que estas velocidades fueron empleadas como escenarios analíticos para evaluar la sensibilidad de la cobertura espacial ante diferentes capacidades de desplazamiento y no como una representación exacta del comportamiento de todos los individuos pertenecientes a cada grupo poblacional.

Para cada escenario se generaron áreas isócronas de 5, 10 y 15 minutos de recorrido sobre la red vial.

La evaluación comparativa de estos escenarios permitió identificar diferencias significativas en la cobertura espacial obtenida. Las áreas de 5 minutos generaron coberturas muy restringidas, particularmente para el escenario de movilidad reducida, donde el alcance espacial resultó insuficiente para representar adecuadamente el acceso potencial de la población al refugio térmico. Por el contrario, las áreas de 15 minutos produjeron coberturas considerablemente más extensas, que podrían sobreestimar la capacidad real de desplazamiento peatonal durante eventos de calor extremo.

A partir de esta evaluación se seleccionó el escenario de 10 minutos como base para el análisis de cobertura poblacional. Este umbral representa una condición intermedia entre accesibilidad y viabilidad de desplazamiento, permitiendo identificar áreas potencialmente atendidas por los refugios térmicos sin asumir recorridos excesivos para la población vulnerable.

La elección de este tiempo responde además a criterios de factibilidad operativa, considerando que durante eventos de estrés térmico intenso la disposición y capacidad física para realizar recorridos prolongados puede verse significativamente reducida, especialmente en personas adultas mayores y grupos con movilidad limitada.

Las isócronas de 10 minutos constituyeron el insumo principal para los análisis posteriores de cobertura espacial, población atendida y relación entre accesibilidad y vulnerabilidad climática.

Evaluación de Cobertura Poblacional y Relación entre Accesibilidad e Índice de Vulnerabilidad Climática.

Una vez generadas las áreas isócronas de 10 minutos para cada escenario de movilidad, se realizó un análisis de cobertura espacial con el propósito de identificar la población potencialmente atendida por los refugios térmicos y evaluar su relación con las condiciones de vulnerabilidad climática previamente identificadas.

El procedimiento se desarrolló utilizando como unidad básica de análisis las manzanas censales incluidas dentro de la ZPI y la ZRU, las cuales contaban previamente con información demográfica, habitacional y con los valores correspondientes del IVT.

La evaluación consideró tanto la cobertura espacial de los refugios térmicos como la cobertura potencial de la población total y de grupos vulnerables específicos, incluyendo personas adultas mayores, población infantil menor de cinco años y personas con discapacidad. Para ello, se analizaron los escenarios de movilidad general, movilidad representativa de adultos mayores y movilidad peatonal reducida, permitiendo comparar el efecto de diferentes capacidades de desplazamiento sobre los niveles de accesibilidad observados.

A partir de este procedimiento fue posible identificar sectores con distintos niveles de cobertura, así como áreas donde coinciden condiciones elevadas de vulnerabilidad climática y menores niveles de accesibilidad a refugios térmicos.

Representación espacial de la población.

La evaluación de cobertura poblacional se realizó utilizando la información demográfica del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI agregada a nivel de manzana censal.

Con el fin de relacionar la distribución de la población con las áreas de accesibilidad generadas mediante análisis de redes, cada manzana fue representada mediante su centroide geométrico. Este procedimiento permitió asignar una ubicación puntual representativa a cada unidad espacial y facilitar su evaluación respecto a las áreas isócronas construidas para los distintos escenarios de movilidad.

La utilización de centroides permitió establecer un criterio homogéneo para determinar la cobertura potencial de la población, reduciendo posibles sobreestimaciones asociadas a intersecciones parciales entre las manzanas censales y las áreas de accesibilidad.

Determinación de cobertura espacial.

La cobertura espacial fue determinada mediante la superposición de los centroides de las manzanas censales con las áreas isócronas generadas para cada escenario de movilidad.

Se consideró como cubierta toda manzana cuyo centroide se encontrará dentro de la isócrona correspondiente. Por el contrario, aquellas manzanas cuyos centroides quedaron fuera del área de accesibilidad fueron clasificadas como no cubiertas.

Este criterio fue adoptado con el propósito de evitar la sobreestimación de cobertura que puede producirse cuando una isócrona intersectan parcialmente una manzana sin representar necesariamente una accesibilidad efectiva para la totalidad de su población.

La evaluación se realizó para los escenarios de movilidad general (5 km/h), adultos mayores (3 km/h) y movilidad peatonal reducida (2 km/h), utilizando como referencia las áreas isócronas de 10 minutos seleccionadas previamente como escenario base del análisis.

Estimación de cobertura poblacional.

Una vez identificadas las manzanas cubiertas por cada área isócrona, se estimó la población potencialmente atendida por los refugios térmicos mediante la agregación de los registros demográficos contenidos en las manzanas clasificadas como cubiertas.

La evaluación consideró tanto la población total como grupos vulnerables específicos incluidos previamente dentro del Índice de Vulnerabilidad Térmica, particularmente personas adultas mayores, población infantil menor de cinco años y personas con discapacidad.

Para cada escenario de movilidad se calcularon la población ubicada dentro y fuera de las áreas de accesibilidad, así como los porcentajes de cobertura correspondientes respecto al total de población existente en cada zona de estudio.

Este procedimiento permitió cuantificar la capacidad potencial de los refugios térmicos para atender distintos grupos poblacionales bajo condiciones diferenciadas de movilidad peatonal.

Relación entre accesibilidad y vulnerabilidad climática.

Con el propósito de identificar posibles brechas territoriales de adaptación frente al calor extremo, las áreas de accesibilidad obtenidas mediante análisis de redes fueron integradas con los resultados del Índice de Vulnerabilidad Térmica.

Mediante una tabulación cruzada se determinó la cantidad de manzanas localizadas dentro y fuera de las áreas de cobertura para cada nivel de vulnerabilidad:

- Muy Bajo.
- Bajo.
- Medio.
- Alto.
- Muy Alto.

La comparación entre ambos componentes permitió evaluar no solamente la distribución espacial de la vulnerabilidad climática, sino también la capacidad potencial de acceso de la población a refugios térmicos existentes dentro de cada zona de estudio.

Este análisis permitió identificar sectores donde coinciden elevados niveles de vulnerabilidad térmica y menores niveles de cobertura peatonal, los cuales representan áreas prioritarias para futuras intervenciones orientadas al fortalecimiento de la adaptación climática urbana.

La integración de accesibilidad y vulnerabilidad constituye un enfoque complementario al análisis tradicional de exposición térmica, ya que incorpora la dimensión espacial de acceso a infraestructura de protección frente a eventos de calor extremo.

Identificación de sectores prioritarios.

Como etapa final del análisis, se integraron los resultados del IVT con los escenarios de accesibilidad a refugios térmicos con el propósito de identificar sectores urbanos prioritarios para futuras intervenciones de adaptación climática.

Para ello, se estimó la población residente en cada categoría de vulnerabilidad diferenciando entre áreas cubiertas y no cubiertas por las isócronas de accesibilidad de 10 minutos. Este procedimiento permitió evaluar simultáneamente las condiciones de exposición térmica, sensibilidad social, capacidad adaptativa y acceso potencial a infraestructura de protección frente al calor extremo.

La priorización territorial se realizó considerando la coincidencia espacial de los siguientes factores:

- Altos niveles de vulnerabilidad climática identificados mediante el IVT.
- Presencia de grupos poblacionales sensibles, particularmente personas adultas mayores, población infantil y personas con discapacidad.
- obertura limitada o ausencia de acceso peatonal a refugios térmicos dentro de los escenarios de movilidad analizados.

La integración de estos elementos permitió identificar sectores donde las condiciones de riesgo potencial frente al calor extremo son relativamente mayores debido a la combinación de vulnerabilidad social, exposición térmica y restricciones de accesibilidad.

Las áreas identificadas constituyen territorios prioritarios para la implementación de estrategias de adaptación climática, fortalecimiento de infraestructura urbana, ampliación de refugios térmicos y acciones orientadas a reducir los impactos asociados al estrés térmico urbano.

Limitaciones Metodológicas.

Si bien la metodología desarrollada permite identificar patrones espaciales de vulnerabilidad climática y accesibilidad a refugios térmicos a escala de manzana, es importante reconocer una serie de limitaciones inherentes a la disponibilidad de información y a las simplificaciones necesarias para la construcción del modelo.

En primer lugar, la estimación de LST se basa en imágenes satelitales Landsat 8/9 con resolución espacial de 30 metros. Aunque esta resolución resulta adecuada para análisis urbanos a escala general, no permite capturar micro variaciones térmicas asociadas a elementos específicos del entorno urbano, tales como árboles individuales, materiales constructivos particulares, sombras proyectadas por edificaciones o características puntuales del espacio público.

Asimismo, el análisis térmico representa una aproximación de las condiciones superficiales del territorio y no una medición directa de la temperatura del aire experimentada por la

población. No obstante, la temperatura superficial constituye un indicador ampliamente utilizado para identificar patrones de acumulación de calor y formación de islas de calor urbanas.

Respecto al componente social y habitacional, el modelo utiliza información proveniente del Censo de Población y Vivienda 2020. Debido a la naturaleza estática de esta fuente, los resultados reflejan las condiciones demográficas y habitacionales registradas en dicho periodo y no incorporan cambios posteriores derivados de procesos de crecimiento urbano, movilidad residencial o transformaciones socioeconómicas recientes.

En relación con el análisis de accesibilidad, las áreas isócronas fueron generadas utilizando una red vial simplificada basada en los ejes centrales de las calles. El modelo considera conectividad peatonal bidireccional y tiempos de desplazamiento asociados a la longitud de los segmentos viales; sin embargo, no incorpora variables adicionales que pueden influir en la movilidad real de las personas, tales como pendientes topográficas, calidad de banquetas, cruces peatonales, semáforos, barreras físicas, condiciones de accesibilidad universal o interrupciones temporales de la circulación.

De igual forma, la evaluación de cobertura se realizó utilizando centroides de manzana como representación espacial de la población residente. Este procedimiento constituye una simplificación metodológica que asume una distribución homogénea de la población dentro de cada unidad espacial.

Finalmente, la selección de refugios térmicos se desarrolló como un ejercicio piloto aplicado a dos zonas de estudio específicas. Por tanto, los resultados obtenidos no deben interpretarse como una evaluación integral de toda la infraestructura potencialmente disponible en la ciudad, sino como una aproximación metodológica orientada a analizar la relación entre vulnerabilidad climática y accesibilidad peatonal a espacios de protección frente al calor extremo.

Alcances y Consideraciones para la Interpretación de Resultados.

La metodología propuesta permite integrar información ambiental, demográfica, habitacional y de accesibilidad dentro de un marco común de análisis espacial, proporcionando una herramienta para la identificación de sectores urbanos con diferentes niveles de vulnerabilidad climática asociada al estrés térmico.

El IVT desarrollado en este estudio no debe interpretarse como una medida absoluta del riesgo climático, sino como un indicador relativo que permite comparar las condiciones de vulnerabilidad entre distintas unidades territoriales dentro del área de estudio.

De manera similar, las áreas isócronas representan escenarios potenciales de accesibilidad peatonal basados en tiempos de desplazamiento estimados sobre la red vial disponible. Por lo tanto, los resultados deben interpretarse como una medida de acceso potencial y no como una representación exacta del comportamiento individual de las personas durante eventos reales de calor extremo.

A pesar de estas consideraciones, la metodología permite identificar de manera consistente territorios donde coinciden simultáneamente condiciones de elevada exposición térmica, presencia de grupos poblacionales sensibles y limitaciones de accesibilidad a infraestructura de protección climática.

En este sentido, el modelo constituye una herramienta de apoyo para la planeación urbana, la gestión del riesgo climático y la priorización territorial de intervenciones orientadas a fortalecer la resiliencia urbana frente al incremento de temperaturas extremas.

Asimismo, la estructura metodológica desarrollada puede ser replicada en otras ciudades mediante la utilización de imágenes satelitales, información censal y redes de movilidad urbana equivalentes, favoreciendo la generación de diagnósticos comparables y la construcción de estrategias locales de adaptación al cambio climático.

Los resultados obtenidos deben entenderse como un insumo técnico para la toma de decisiones y no como un instrumento normativo o regulatorio, permitiendo orientar futuras acciones de infraestructura verde, mejora del espacio público, fortalecimiento de refugios térmicos y ampliación de la cobertura de medidas de adaptación climática en contextos urbanos.

Resultados, Análisis y Comparativo Territorial.

Tras el procesamiento, análisis y modelado de la información geoespacial y estadística mediante el entorno de programación R, el presente capítulo expone los hallazgos derivados de la evaluación territorial en la ciudad de Chihuahua. El objetivo central de esta sección es traducir los datos crudos en indicadores comprensibles que permitan diagnosticar la resiliencia urbana frente al cambio climático a escala local.

Para lograr una lectura integral del territorio, los resultados se han estructurado en tres grandes bloques analíticos, partiendo de las variables base hasta llegar a la evaluación de la capacidad de adaptación:

1. Diagnóstico de las condiciones base: Se presenta la distribución espacial del estrés térmico (a través de variables biofísicas y de superficie), contrastada con las características sociodemográficas de la población vulnerable y las condiciones físicas de la vivienda. Este primer acercamiento permite identificar dónde convergen las amenazas ambientales y las susceptibilidades sociales.
2. Índice de Vulnerabilidad Térmica (IVT): A partir de la integración multicriterio de las variables anteriores, se expone el IVT. Este índice compuesto permite jerarquizar el territorio, identificando las zonas críticas donde la exposición al calor, la sensibilidad de la población y la falta de capacidad adaptativa en la vivienda alcanzan sus niveles más altos.

3. **Accesibilidad y Cobertura de Refugios Térmicos:** Finalmente, se analiza la infraestructura de adaptación existente. Se evalúa la accesibilidad a los refugios térmicos potenciales y se delimitan sus respectivas áreas de servicio, determinando si la oferta espacial de estos nodos de mitigación es suficiente y equitativa para la población en riesgo.

El eje transversal de todo este análisis es la comparación entre la ZPI y la ZRU. Esta separación territorial no solo busca contrastar dos morfologías urbanas distintas, sino evidenciar las desigualdades socioespaciales en cuanto a la justicia climática. Al comparar ambas zonas, se busca responder si la ZPI presentan brechas más amplias de vulnerabilidad y desabasto de infraestructura de adaptación en comparación con ZRU, o viceversa.

A continuación, se desglosan los resultados mediante análisis estadísticos, cartografía temática y métricas espaciales, proporcionando una base empírica sólida para la posterior formulación de estrategias de planeación y diseño urbano en Chihuahua.

Configuración Territorial y Morfología Urbana.

El análisis de configuración territorial y morfología urbana permite identificar la forma en que la estructura física de la ciudad influye sobre la distribución del calor urbano, la integración de infraestructura verde y las condiciones espaciales asociadas a la vulnerabilidad climática.

Zona de Prioridad de Intervención.

La ZPI presenta un patrón urbano periférico caracterizado por conjuntos habitacionales de alta continuidad espacial, configuración repetitiva de manzanas y una fuerte presencia de superficies impermeables asociadas a pavimento, concreto y cubiertas urbanas.

Configuración Territorial y Morfología Urbana

Zona de Prioridad de Intervención - Ciudad Chihuahua, 2024

Fuente ráster: Imágenes Satelitales SASPlanet (Desaturación 20%).

Fuente vectorial: Marco Geoestadístico 2024 del INEGI.

Sistema de referencia: WGS84 / UTM Zona 13N (EPSG:32613). Resolución: 30 metros.

Mapa 1 ZPI - Morfología Urbana

La estructura territorial evidencia procesos recientes de expansión urbana periférica, con limitada integración de infraestructura verde y una alta presencia de suelo desnudo en áreas intersticiales y periféricas.

Asimismo, se observa una fragmentación ambiental significativa, donde la vegetación se concentra principalmente fuera del tejido habitacional consolidado, reduciendo la capacidad de mitigación térmica a escala barrial.

La morfología urbana de la ZPI favorece la acumulación de calor superficial debido a:

- Elevada continuidad construida
- Baja cobertura vegetal integrada

- Amplias superficies selladas
- Limitada generación de sombra urbana

Zona de Referencia Urbana.

La ZRU presenta una configuración urbana más consolidada y estructurada, con una distribución territorial más equilibrada entre áreas construidas, espacios abiertos y cobertura vegetal.

Configuración Territorial y Morfología Urbana

Zona de Referencia Urbana - Ciudad Chihuahua, 2024

Fuente ráster: Imágenes Satelitales SASPlanet (Desaturación 20%).
Fuente vectorial: Marco Geoestadístico 2024 del INEGI.
Sistema de referencia: WGS84 / UTM Zona 13N (EPSG:32613). Resolución: 30 metros.

Mapa 2 ZRU - Morfología Urbana

A diferencia de la ZPI, la ZRU evidencia una mayor integración de vegetación dentro del tejido urbano, así como una mejor conectividad entre espacios habitacionales y áreas con potencial de mitigación ambiental.

La presencia de corredores urbanos más consolidados y una estructura urbana menos fragmentada contribuyen a generar condiciones espaciales relativamente más favorables para la regulación térmica urbana.

Comparativa.

La comparación morfológica evidencia que la ZPI presenta condiciones urbanas más asociadas a expansión periférica y precariedad ambiental, mientras que la ZRU muestra una estructura urbana más integrada y con mayor presencia de elementos de mitigación climática.

Estas diferencias territoriales condicionan directamente la distribución espacial de la temperatura superficial y la vulnerabilidad térmica observada posteriormente en los mapas de LST, NDVI e IVT.

Temperatura Superficial Terrestre (LST)

El análisis de temperatura superficial terrestre (LST) permite identificar la distribución espacial del calor urbano y reconocer sectores con mayores condiciones de exposición térmica dentro del entorno urbano.

Zona de Prioridad de Intervención.

El análisis de temperatura superficial terrestre evidencia un predominio de temperaturas elevadas dentro de las áreas urbanizadas de la ZPI, particularmente en sectores asociados a conjuntos habitacionales compactos, vialidades amplias y superficies con limitada presencia de vegetación.

Distribución de la Temperatura Superficial (LST)

Zona de Prioridad de Intervención - Ciudad Chihuahua, 2024

Mapa 3 ZPI - LST

Asimismo, las áreas periféricas con presencia de suelo desnudo alcanzan los valores térmicos más altos, reflejando condiciones de exposición térmica intensiva asociadas a superficies áridas y ausencia de elementos de mitigación ambiental.

La distribución espacial del calor superficial muestra una fuerte relación entre:

- Superficies impermeables
- Expansión urbana periférica
- Baja vegetación integrada
- Exposición directa a radiación solar

Zona de Referencia Urbana.

En la ZRU, aunque se identifican sectores con temperaturas elevadas, la distribución térmica se presenta de forma más heterogénea y menos intensa en comparación con la ZPI.

Distribución de la Temperatura Superficial (LST)

Zona de Referencia Urbana - Ciudad Chihuahua, 2024

Mapa 4 ZRU - LST

La presencia de vegetación urbana, superficies parcialmente sombreadas y una estructura urbana más consolidada contribuyen a reducir la concentración de calor superficial en múltiples sectores de la zona analizada.

Las temperaturas más elevadas se concentran principalmente en superficies pavimentadas o áreas con menor cobertura vegetal, aunque con menor continuidad espacial respecto a la ZPI.

Indicador	ZPI	ZRU
Temperatura superficial promedio (°C)	38.08	35.58
Temperatura superficial mínima (°C)	36.60	34.61
Temperatura superficial máxima (°C)	40.25	36.84

Tabla 1 Caracterización térmica superficial

Nota: Los valores corresponden a estadísticas agregadas a nivel manzana derivadas del promedio multitemporal de imágenes Landsat 8/9 correspondientes a la temporada cálida.

La ZPI presenta una temperatura superficial promedio de 38.08 °C, aproximadamente 2.5 °C superior a la registrada en la ZRU (35.58 °C), evidenciando una mayor intensidad de exposición térmica asociada a condiciones de urbanización periférica y limitada cobertura vegetal integrada.

Comparativa.

La ZPI presenta una temperatura superficial promedio de 38.08 °C, aproximadamente 2.5 °C superior a la registrada en la ZRU (35.58 °C), evidenciando una mayor intensidad de exposición térmica asociada a condiciones de urbanización periférica y limitada cobertura vegetal integrada.

Índice de Vegetación

El análisis del índice de vegetación (NDVI) permite identificar la distribución espacial de cobertura vegetal y su relación con la capacidad de mitigación térmica dentro de la estructura urbana.

Zona de Prioridad de Intervención.

El análisis del NDVI evidencia una cobertura vegetal limitada y fragmentada dentro de la ZPI.

La vegetación se concentra principalmente en espacios periféricos, terrenos baldíos y áreas no consolidadas, mientras que los conjuntos habitacionales presentan una baja integración de vegetación dentro de las manzanas y corredores viales.

Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI)

Zona de Prioridad de Intervención - Ciudad Chihuahua, 2024

Mapa 5 ZPI - NDVI

Esta distribución restringe la capacidad de mitigación térmica a escala barrial y reduce la generación de sombra y evapotranspiración dentro de las áreas urbanizadas.

Zona de Referencia Urbana.

Aunque la ZPI presenta valores promedio de NDVI ligeramente superiores, esta vegetación se distribuye principalmente en áreas periféricas, vacíos urbanos y terrenos no consolidados. En contraste, la ZRU muestra una integración más funcional y homogénea de infraestructura verde dentro del tejido urbano consolidado.

Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI)

Zona de Referencia Urbana - Ciudad Chihuahua, 2024

Mapa 6 ZRU - NDVI

Se identifican espacios verdes distribuidos de manera más homogénea, así como corredores urbanos con mejores condiciones de mitigación ambiental.

La vegetación observada contribuye a disminuir la intensidad térmica superficial y favorece condiciones urbanas relativamente más estables frente al calor.

Indicador	ZPI	ZRU
NDVI promedio	0.124	0.108
NDVI mínimo	0.074	0.048

NDVI máximo	0.233	0.233
-------------	-------	-------

Tabla 2 Caracterización de cobertura vegetal

Nota: El índice NDVI representa la presencia relativa de cobertura vegetal, donde valores más cercanos a 1 indican mayor densidad de vegetación.

Comparativa.

La comparación del NDVI evidencia diferencias importantes en la distribución y funcionalidad de la cobertura vegetal entre ambas zonas de estudio.

Aunque la ZPI presenta valores promedio de NDVI ligeramente superiores, gran parte de esta vegetación se localiza en áreas periféricas, vacíos urbanos y terrenos no consolidados, con limitada integración dentro del tejido habitacional.

En contraste, la ZRU presenta una distribución más homogénea y funcional de infraestructura verde dentro de la estructura urbana consolidada, favoreciendo mayores condiciones de mitigación térmica a escala barrial.

Estas diferencias influyen directamente sobre los patrones observados en los mapas de estrés térmico e índice de vulnerabilidad térmica.

Estrés Térmico Urbano

El análisis de estrés térmico urbano integra temperatura superficial y cobertura vegetal con el objetivo de representar espacialmente las condiciones de exposición térmica y mitigación ambiental presentes en el área de estudio.

Zona de Prioridad de Intervención.

El mapa de estrés térmico evidencia una concentración significativa de manzanas clasificadas en niveles altos y muy altos.

La distribución espacial del estrés térmico se relaciona principalmente con:

- Altas temperaturas superficiales
- Baja cobertura vegetal
- Elevada continuidad urbana
- Predominio de superficies impermeables

Índice de Estrés Térmico Urbano (IVT-F)

Zona de Prioridad de Intervención - Ciudad Chihuahua, 2024

Fuente ráster: Landsat 8/9 Collection 2 Level-2 (USGS).

Fuente vectorial: Marco Geoestadístico 2020 (INEGI).

Sistema de referencia: WGS84 / UTM Zona 13N (EPSG:32613). Resolución: 30 metros.

Mapa 7 ZPI - Índice de Estrés Térmico

Los sectores más críticos coinciden con áreas de urbanización periférica compacta y limitada presencia de infraestructura verde.

Zona de Referencia Urbana.

En la ZRU, aunque existen sectores con estrés térmico medio y alto, la distribución espacial es más heterogénea y presenta una menor continuidad territorial de condiciones críticas.

La presencia de vegetación urbana y una estructura territorial más consolidada contribuyen a disminuir parcialmente la intensidad del estrés térmico.

Índice de Estrés Térmico Urbano (IVT-F)

Zona de Referencia Urbana - Ciudad Chihuahua, 2024

Mapa 8 ZRU - Índice de Estrés Térmico

Indicador	ZPI	ZRU
IVT físico promedio	0.245	0.210

Tabla 3 Estrés térmico físico

Los resultados muestran que la Zona de Prioridad de Intervención presenta mayores condiciones de estrés térmico físico en comparación con la Zona de Referencia Urbana, evidenciando una mayor exposición al calor urbano y menores condiciones de mitigación ambiental.

Comparativa.

El índice de estrés térmico físico presenta valores promedio mayores en la ZPI (0.245) respecto a la ZRU (0.210), indicando una mayor combinación de temperaturas elevadas y limitada capacidad de mitigación ambiental.

Vulnerabilidad Social y Habitacional

El análisis de vulnerabilidad social y habitacional permite identificar sectores urbanos con mayores condiciones de sensibilidad demográfica y limitaciones adaptativas frente al calor urbano.

Zona de Prioridad de Intervención.

La vulnerabilidad social y habitacional en la ZPI evidencia una concentración importante de manzanas con sensibilidad demográfica y limitaciones adaptativas.

Índice de Vulnerabilidad Social y Habitacional

Zona de Prioridad de Intervención - Ciudad Chihuahua, 2024

Fuente sociodemográfica y vectorial: Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI).
Variables: población adulta mayor, infantil, discapacidad, hacinamiento y vivienda.
Sistema de referencia: WGS84 / UTM Zona 13N (EPSG:32613).
Nota: El mapa muestra la vulnerabilidad global haciendo zoom en el área de estudio sin recortar geometrías.

Mapa 9 ZPI – Índice de Vulnerabilidad Social y Habitacional

Las condiciones observadas se relacionan con:

- Presencia de población vulnerable
- Carencias habitacionales

- Hacinamiento
- Limitada capacidad adaptativa frente al calor urbano

La distribución espacial de la vulnerabilidad muestra una continuidad significativa dentro del tejido habitacional periférico.

Las manzanas sin población residente fueron excluidas de la clasificación de vulnerabilidad y representadas de forma diferenciada, debido a que no participan directamente en la exposición social al fenómeno térmico.

Zona de Referencia Urbana.

La ZRU presenta niveles relativamente menores de vulnerabilidad social y habitacional.

Índice de Vulnerabilidad Social y Habitacional

Zona de Referencia Urbana - Ciudad Chihuahua, 2024

Fuente sociodemográfica y vectorial: Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI).
 Variables: población adulta mayor, infantil, discapacidad, hacinamiento y vivienda.
 Sistema de referencia: WGS84 / UTM Zona 13N (EPSG:32613).
 Nota: El mapa muestra la vulnerabilidad global haciendo zoom en el área de estudio sin recortar geometrías.

Mapa 10 ZRU - Índice de Vulnerabilidad Social y Habitacional

Aunque existen sectores con vulnerabilidad media y alta, la distribución espacial es menos intensa y más localizada respecto a la ZPI.

Las mejores condiciones urbanas y habitacionales observadas dentro de la ZRU contribuyen a una mayor capacidad adaptativa frente al calor urbano.

Indicador	ZPI	ZRU
Población total	29,121	5,348
Población de 65 años y más	210	119

Población de 0 a 5 años	3,990	438
Población con discapacidad	844	140

Tabla 4 Caracterización demográfica vulnerable

Nota: Las variables demográficas consideradas corresponden a grupos poblacionales con mayor susceptibilidad fisiológica frente a condiciones de calor extremo.

Indicador	ZPI	ZRU
Capacidad adaptativa promedio	0.0096	0.0071

Tabla 5 Capacidad adaptativa y condiciones habitacionales

Nota: El componente de capacidad adaptativa integra variables asociadas a condiciones de vivienda, acceso a servicios básicos y hacinamiento, representando limitaciones estructurales para enfrentar condiciones de calor urbano extremo.

Comparativa.

La comparación evidencia que la ZPI concentra una mayor combinación de sensibilidad demográfica y precariedad habitacional.

En contraste, la ZRU presenta mejores condiciones adaptativas y una distribución menos continua de vulnerabilidad social.

Índice de Vulnerabilidad Térmica Integrado

El Índice de Vulnerabilidad Térmica Integrado (IVT) representa la interacción entre exposición térmica, sensibilidad demográfica y capacidad adaptativa, permitiendo identificar espacialmente las áreas urbanas con mayores condiciones de vulnerabilidad frente al calor urbano.

Zona de Prioridad de Intervención.

El Índice de Vulnerabilidad Térmica Integrado evidencia una concentración importante de manzanas clasificadas en niveles altos y muy altos de vulnerabilidad.

Índice de Vulnerabilidad Térmica (IVT)

Zona de Prioridad de Intervención - Ciudad Chihuahua, 2024

Mapa 11 ZPI – Índice de Vulnerabilidad Térmica

La distribución espacial del IVT refleja la interacción entre:

- Exposición térmica elevada
- Limitada cobertura vegetal
- Sensibilidad demográfica
- Condiciones habitacionales restrictivas

Los sectores más críticos corresponden principalmente a áreas periféricas con urbanización compacta y limitada capacidad adaptativa.

Zona de Referencia Urbana.

La ZRU presenta niveles relativamente menores de vulnerabilidad térmica integrada.

Índice de Vulnerabilidad Térmica (IVT)

Zona de Referencia Urbana - Ciudad Chihuahua, 2024

Fuente vectorial: Análisis propio (IVT_final_v2) y Marco Geoestadístico 2024 del INEGI.
Sistema de referencia: WGS84 / UTM Zona 13N (EPSG:32613).
Nota: Índice de Vulnerabilidad Térmica. Zonas sin población se muestran en gris.

Mapa 12 ZRU - Índice de Vulnerabilidad Térmica

Aunque existen manzanas clasificadas en niveles medios y altos, la intensidad y continuidad espacial de la vulnerabilidad es significativamente menor respecto a la ZPI.

La mayor presencia de vegetación urbana y mejores condiciones urbanas y habitacionales contribuyen a disminuir la vulnerabilidad climática observada.

Indicador	ZPI	ZRU
IVT promedio	0.567	0.433
IVT mínimo	0.415	0.286
IVT máximo	0.770	0.627

Tabla 6 Índice de Vulnerabilidad Térmica Integrado (IVT)

Nota: El Índice de Vulnerabilidad Térmica (IVT) integra componentes físicos, demográficos y habitacionales mediante un modelo multicriterio normalizado entre 0 y 1, donde valores cercanos a 1 representan mayores condiciones de vulnerabilidad frente al calor urbano.

Comparativa.

El Índice de Vulnerabilidad Térmica promedio en la ZPI (0.567) supera significativamente al observado en la ZRU (0.433), reflejando una combinación más crítica de exposición térmica, sensibilidad demográfica y limitaciones adaptativas.

Síntesis general de resultados.

El análisis comparativo entre la Zona de Prioridad de Intervención y la Zona de Referencia Urbana evidencia diferencias significativas en la distribución espacial del calor urbano y la vulnerabilidad climática.

La ZPI presenta mayores niveles de temperatura superficial, mayor continuidad espacial de estrés térmico y una menor integración funcional de infraestructura verde dentro del tejido urbano.

De manera simultánea, concentra mayores condiciones de sensibilidad demográfica y limitaciones adaptativas asociadas a precariedad habitacional y acceso desigual a servicios básicos.

En contraste, la ZRU presenta una estructura urbana más consolidada, una distribución más homogénea de vegetación urbana y menores niveles de vulnerabilidad térmica integrada.

Los resultados permiten identificar un patrón territorial de desigualdad climática urbana, donde las condiciones físicas del entorno construido interactúan con factores sociales y habitacionales, incrementando la vulnerabilidad de determinados sectores de la población frente al calor urbano extremo.

Evaluación preliminar de accesibilidad a refugios térmicos potenciales.

Introducción.

El incremento de las temperaturas urbanas asociado a procesos de expansión urbana, reducción de cobertura vegetal y predominio de superficies impermeables ha generado nuevas necesidades de adaptación climática dentro de las ciudades, particularmente en sectores con alta vulnerabilidad social y limitada infraestructura ambiental.

La exposición prolongada a eventos de calor extremo puede incrementar los riesgos para la salud de la población, especialmente en grupos considerados vulnerables, como personas adultas mayores, población infantil, personas con discapacidad y habitantes que residen en viviendas con condiciones habitacionales precarias.

Ante este escenario, los refugios térmicos constituyen una estrategia de adaptación climática orientada a reducir temporalmente la exposición de la población a condiciones ambientales extremas. Estos espacios pueden corresponder a equipamientos comunitarios, edificios públicos o instalaciones con capacidad de brindar protección temporal mediante áreas sombreadas, acceso a climatización, infraestructura comunitaria o condiciones ambientales relativamente más favorables que las existentes en el entorno inmediato.

Dentro del contexto urbano de Chihuahua, caracterizado por un clima semiárido y por la ocurrencia recurrente de temperaturas extremas durante la temporada cálida, resulta relevante evaluar no solamente la localización de posibles refugios térmicos, sino también la capacidad de la población para acceder a ellos en condiciones de movilidad cotidiana.

Con base en los resultados obtenidos mediante el análisis de Temperatura Superficial Terrestre (LST), Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) e Índice de Vulnerabilidad Térmica Urbana (IVT), se desarrolló una evaluación preliminar de accesibilidad peatonal hacia equipamientos con potencial para funcionar como refugios térmicos dentro de las zonas de estudio.

El objetivo de este análisis consiste en identificar el grado de cobertura territorial y poblacional que dichos equipamientos podrían proporcionar bajo distintos escenarios de movilidad, así como reconocer sectores que permanecen fuera de su área de influencia y que potencialmente presentan mayores condiciones de exposición frente a eventos de calor extremo.

Selección de equipamientos con potencial de refugio térmico.

La identificación de equipamientos con potencial para funcionar como refugios térmicos se realizó mediante una revisión exploratoria de infraestructura comunitaria y equipamientos urbanos localizados dentro de las áreas de estudio.

Para la Zona de Prioridad de Intervención (ZPI) se seleccionó el Centro de Desarrollo Familiar (CEDEFAM) Punta Oriente, mientras que para la Zona de Referencia Urbana (ZRU) se seleccionó la Plaza Comunitaria Atenas – PROEDUCA.

La selección de ambos equipamientos se realizó considerando criterios generales de acceso público, función comunitaria, permanencia de infraestructura y capacidad potencial para proporcionar resguardo temporal a la población durante eventos de calor extremo.

Es importante señalar que el presente análisis corresponde a una evaluación preliminar de accesibilidad y cobertura territorial. Por lo tanto, la inclusión de estos equipamientos no implica una verificación exhaustiva de sus condiciones micro climáticas, disponibilidad de climatización, niveles de confort térmico o capacidad operativa durante eventos extremos, por lo que deben interpretarse como espacios con potencial de funcionamiento como refugios térmicos.

Modelación de accesibilidad mediante áreas isócronas.

Concepto de accesibilidad espacial.

La accesibilidad espacial constituye una herramienta fundamental para evaluar la capacidad de la población para alcanzar determinados servicios o equipamientos urbanos dentro de un tiempo de desplazamiento específico.

En el contexto de la adaptación climática urbana, la accesibilidad a refugios térmicos adquiere especial relevancia, ya que permite identificar qué sectores de la población podrían acceder oportunamente a espacios de resguardo durante eventos de calor extremo y cuáles permanecerían fuera de su área de influencia.

Distancia euclidiana y análisis de redes.

Tradicionalmente, algunos análisis espaciales utilizan distancias euclidianas para estimar la proximidad entre dos puntos. Este método calcula la distancia en línea recta entre un origen y un destino, sin considerar las características reales de la red urbana.

Sin embargo, los desplazamientos peatonales se encuentran condicionados por la configuración del sistema vial, la conectividad de las calles y la geometría urbana. Por esta razón, la distancia euclidiana puede subestimar o sobreestimar las condiciones reales de acceso a un equipamiento.

Con el fin de representar de manera más realista los desplazamientos potenciales de la población, se utilizó un análisis de redes basado en la conectividad vial urbana. Este enfoque permite estimar rutas y tiempos de recorrido considerando la estructura espacial de la red utilizada para el análisis.

Construcción de la red de análisis.

Para la modelación de accesibilidad se construyó una red vial urbana procesada específicamente para fines de análisis espacial. Cada segmento de la red incorporó atributos de longitud y costos de desplazamiento temporal calculados en función de velocidades de movilidad diferenciadas según grupo poblacional.

La red fue utilizada exclusivamente para estimar accesibilidad potencial mediante recorridos peatonales y no representa una evaluación detallada de la calidad física de la infraestructura peatonal existente.

En consecuencia, el análisis no incorpora variables relacionadas con el estado de banquetas, cruces peatonales, rampas, percepción de seguridad, presencia de sombra, pendientes topográficas u otras condiciones que pueden influir en la experiencia real de desplazamiento.

Escenarios de movilidad.

Con el propósito de representar diferencias en la capacidad de desplazamiento de distintos grupos poblacionales, se definieron tres escenarios de movilidad:

Grupo poblacional	Velocidad de desplazamiento
Población general	5 km/h
Personas adultas mayores (65 años y más)	3 km/h
Personas con discapacidad	2 km/h

Tabla 7 Tabla de velocidades por grupo poblacional

La población de 0 a 5 años no fue considerada como un escenario independiente debido a que su movilidad depende generalmente del acompañamiento de una persona adulta responsable.

Generación de áreas isócronas.

Las áreas isócronas corresponden a superficies espaciales que representan el territorio potencialmente accesible desde un punto de origen dentro de un tiempo específico de desplazamiento.

A partir de los equipamientos seleccionados como refugios térmicos potenciales se generaron áreas isócronas de 10 minutos para cada uno de los escenarios de movilidad definidos. Estas superficies permiten identificar el territorio que podría ser alcanzado por la población dentro del tiempo establecido, considerando las condiciones de conectividad de la red utilizada para el análisis.

Posteriormente, las áreas isócronas fueron empleadas para evaluar la cobertura territorial, la cobertura demográfica y la relación entre accesibilidad y niveles de Vulnerabilidad Térmica Urbana (IVT) en las zonas de estudio.

Cobertura territorial de las áreas isócronas.

Con el fin de dimensionar el alcance espacial de los refugios térmicos potenciales, se calculó la superficie cubierta por cada área isócrona y su proporción respecto a la superficie total de las zonas de estudio.

Los resultados permiten identificar diferencias importantes entre la Zona de Prioridad de Intervención (ZPI) y la Zona de Referencia Urbana (ZRU), evidenciando cómo la extensión territorial y la distribución espacial de la población influyen directamente en la capacidad potencial de cobertura de un mismo equipamiento.

Cobertura territorial de las áreas isócronas.

Antes de analizar la población cubierta por los refugios térmicos potenciales, se evaluó la cobertura territorial alcanzada por las áreas isócronas de 10 minutos para cada grupo poblacional. Este análisis permite identificar qué proporción de la superficie total de cada zona de estudio puede ser atendida potencialmente por el equipamiento seleccionado bajo distintos escenarios de movilidad.

Zona	Escenario	Área cubierta (m²)	Área cubierta (km²)	Cobertura territorial (%)
ZPI	General	1,061.446	1.06	18.1
ZPI	Adultos mayores	443.626	0.44	7.6
ZPI	Discapacidad	194.742	0.19	3.3
ZRU	General	657.245	0.66	87.6
ZRU	Adultos mayores	406.023	0.41	54.1
ZRU	Discapacidad	182.094	0.18	24.3

Tabla 8 Cobertura territorial de las áreas isócronas de 10 minutos para los refugios térmicos potenciales

Nota: La cobertura territorial representa la proporción de superficie de cada zona de estudio que puede ser alcanzada desde el refugio térmico potencial en un tiempo máximo de 10 minutos, considerando las velocidades de desplazamiento definidas para cada grupo poblacional.

Los resultados muestran diferencias territoriales significativas entre ambas zonas de estudio. En la Zona de Prioridad de Intervención (ZPI), el refugio térmico potencial cubre únicamente el 18.1% de la superficie total para el escenario de población general. Esta cobertura disminuye considerablemente para los grupos con menor capacidad de desplazamiento, alcanzando 7.6% para personas adultas mayores y apenas 3.3% para personas con discapacidad.

En contraste, la Zona de Referencia Urbana (ZRU) presenta niveles de cobertura territorial sustancialmente superiores. La isócrona correspondiente a la población general alcanza el 87.6% de la superficie total de la zona, mientras que los escenarios de adultos mayores y personas con discapacidad mantienen coberturas de 54.1% y 24.3%, respectivamente.

La diferencia observada entre ambas zonas sugiere que la efectividad territorial de un refugio térmico depende en gran medida de la configuración espacial del área urbana analizada. Mientras que la ZRU presenta una estructura más compacta y una menor extensión territorial, la ZPI se caracteriza por una superficie considerablemente mayor, lo que limita el alcance espacial del equipamiento seleccionado bajo un mismo umbral temporal de accesibilidad.

Estos resultados constituyen una primera aproximación a la capacidad potencial de cobertura de los refugios térmicos. Sin embargo, la cobertura territorial por sí sola no permite determinar el nivel real de atención a la población, debido a que la distribución de habitantes dentro del territorio es heterogénea. Por esta razón, el siguiente apartado analiza la cobertura demográfica efectiva alcanzada por cada escenario de movilidad.

Zona de Prioridad de Intervención (ZPI).

Cobertura demográfica.

Para la Zona de Prioridad de Intervención (ZPI) se evaluó la accesibilidad peatonal hacia el CEDEFAM Punta Oriente como refugio térmico potencial, considerando tres escenarios de movilidad: población general, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

A diferencia del análisis territorial presentado anteriormente, este apartado evalúa la población potencialmente cubierta por el refugio térmico dentro de un tiempo máximo de desplazamiento peatonal de 10 minutos. El objetivo es identificar qué proporción de habitantes tendría acceso potencial al equipamiento bajo distintos escenarios de movilidad.

Los resultados muestran una cobertura demográfica limitada para todos los grupos analizados. En el escenario de población general, únicamente 7,502 habitantes se localizan dentro del área de servicio de 10 minutos, mientras que 21,619 permanecen fuera de cobertura. Esto representa una cobertura potencial del 25.76% de la población total de la ZPI.

Al considerar velocidades de desplazamiento reducidas, la cobertura disminuye de manera importante. Para el escenario de adultos mayores, el área de servicio cubre una población total de 4,103 habitantes, equivalente al 14.09% de la población de la zona. Por su parte, el escenario de personas con discapacidad cubre únicamente 1,770 habitantes, representando el 6.08% del total.

Los resultados evidencian que la mayor parte de la población residente en la ZPI requeriría tiempos superiores a 10 minutos para acceder al refugio térmico evaluado. Asimismo, se observa una disminución progresiva de la cobertura conforme se reducen las velocidades de desplazamiento consideradas, reflejando las limitaciones de accesibilidad que enfrentan los grupos con menor capacidad de movilidad.

Escenario de movilidad	Dentro	Fuera	Cobertura (%)
General (5 km/h)	7,502	21,619	25.76
Adultos mayores (3 km/h)	4,103	25,018	14.09

Discapacidad (2 km/h)	1,770	27,351	6.08
-----------------------	-------	--------	------

Tabla 9 Cobertura demográfica del refugio térmico potencial a 10 minutos de accesibilidad peatonal en la ZPI

Nota: Los valores reportados corresponden a la población total cubierta por cada escenario de movilidad y no exclusivamente a la población perteneciente al grupo analizado.

Relación entre cobertura e Índice de Vulnerabilidad Térmica Urbana.

Con el propósito de evaluar la correspondencia entre la accesibilidad al refugio térmico potencial y las condiciones vulnerabilidad térmica existentes de la ZPI, se analizó la distribución de las manzanas clasificadas con niveles de IVT Alto e IVT Medio dentro y fuera de las áreas isócronas de 10 minutos.

Los resultados muestran que una proporción importante de las manzanas con mayores niveles de vulnerabilidad térmica permanecen fuera del área de influencia del refugio térmico. Esta situación indica que la población potencialmente más expuesta a los efectos de calor externo presenta también mayores limitaciones de accesibilidad hacia del espacio de mitigación climática identificado.

En el escenario de población general se identifican 115 manzanas clasificadas con IVT Alto. De estas, únicamente 35 se localizan dentro del área de cobertura del refugio térmico, mientras que 80 permanecen fuera. Esto significa que aproximadamente el 69.6% de las manzanas con vulnerabilidad térmica alta no cuentan con acceso potencial al refugio dentro de un tiempo de desplazamiento de 10 minutos.

Para las manzanas clasificadas con IVT Medio se registraron 242 unidades territoriales, de las cuales únicamente 58 cuentan con cobertura, mientras que 184 permanecen fuera del área de servicio. En este caso, cerca del 76% de las manzanas con vulnerabilidad térmica media presentan condiciones de accesibilidad limitada.

Al considerar los escenarios de movilidad reducida, la cobertura disminuye de manera considerable. En el escenario correspondiente a personas adultas mayores, únicamente 16 de las 115 manzanas con IVT Alto permanece dentro de la cobertura, mientras que 99 quedan fuera. De forma similar, solo 33 de las 242 manzanas con IVT Medio cuentan con acceso potencial al refugio térmico.

La situación más restrictiva se observa en el escenario de personas con discapacidad. En este caso, únicamente 4 manzanas clasificadas con IVT Alto y 18 con IVT Medio permanecen dentro del área de cobertura, mientras que 111 y 224 manzanas respectivamente quedan fuera de la zona de servicio.

Escenario	IVT Alto dentro	IVT Alto fuera	IVT Medio dentro	IVT Medio Fuera
General	35	80	58	184
Adultos mayores	16	99	33	209
Discapacidad	4	111	18	224

Tabla 10 Manzanas según cobertura e IVT - ZPI

Los resultados evidencian una relación territorial desfavorable entre vulnerabilidad térmica y accesibilidad. Conforme disminuye la capacidad de movilidad considerada para cada grupo poblacional, aumenta la cantidad de manzanas con niveles medios y altos de vulnerabilidad que permanecen fuera de cobertura.

Desde una perspectiva de adaptación climática, esto implica que una parte importante de los sectores con mayores condiciones de riesgo térmico no cuenta con acceso oportuno al refugio térmico potencial identificado, situación que resulta particularmente crítica para las personas adultas mayores y la población con discapacidad.

Población vulnerable dentro y fuera de cobertura.

Una vez identificadas las manzanas cubiertas y no cubiertas por el refugio térmico potencial, se analizó la distribución de la población vulnerable dentro y fuera de las áreas de servicio. Este procedimiento permite estimar la cantidad de habitantes potencialmente expuestos a condiciones de vulnerabilidad térmica que no cuentan con acceso al refugio dentro del tiempo de desplazamiento establecido.

Los resultados muestran que la mayor parte de la población vulnerable de la ZPI se encuentra fuera de la cobertura del refugio térmico. Esta situación se observa de manera consistente en todos los grupos analizados, particularmente en personas adultas mayores y con discapacidad.

La situación resulta aún más restrictiva para la población con discapacidad. En el escenario correspondiente a movilidad reducida, únicamente 67 personas con discapacidad se encuentran dentro del área de influencia del refugio térmico, mientras que 777 permanecen fuera. Esto significa que más del 90% de la población con discapacidad de la ZPI requeriría tiempos de desplazamiento superiores a los considerados en el análisis para acceder al equipamiento evaluado.

Los resultados evidencian que una proporción importante de la población considerada más sensible frente a eventos de calor extremo permanece fuera de la cobertura del refugio térmico potencial. Esta condición incrementa los niveles de exposición territorial al riesgo climático y limita la capacidad de respuesta de los grupos más vulnerables ante episodios de temperaturas elevadas.

Desde una perspectiva de adaptación urbana, los hallazgos sugieren la necesidad de fortalecer la red de refugios térmicos potenciales dentro de la ZPI o implementar estrategias

complementarias de mitigación que permitan ampliar la cobertura hacia los sectores con mayor concentración de población vulnerable.

Escenario de movilidad	Adultos mayores dentro	Adultos mayores fuera	Población con discapacidad dentro	Población con discapacidad fuera	Menores de 5 años Dentro	Menores de 5 años Fuera
General (5 km/h)	39	171	337	507	1,033	2,957
Adultos mayores (3 km/h)	30	180	175	669	522	3,468
Discapacidad (2 km/h)	18	192	67	777	207	3,783

Tabla 11 Población vulnerable dentro y fuera de cobertura del refugio térmico potencial en la ZPI

Zona de Referencia Urbana (ZRU).

Cobertura demográfica.

Para la Zona de Referencia Urbana (ZRU) se evaluó la accesibilidad peatonal hacia la Plaza Comunitaria Atenas – PROEDUCA como refugio térmico potencial.

A diferencia de la ZPI, la cobertura obtenida es considerablemente mayor. En el escenario de población general, 4,766 habitantes de un total de 5,348 se localizan dentro del área de servicio de 10 minutos, representando una cobertura del 89.12%.

Para adultos mayores la cobertura disminuye a 74.42%, mientras que para personas con discapacidad alcanza 37.00%.

Aunque la accesibilidad disminuye conforme se reducen las velocidades de desplazamiento, los niveles de cobertura observados son sustancialmente superiores a los registrados en la ZPI.

Escenario de movilidad	Dentro	Fuera	Cobertura (%)
General (5 km/h)	4,766	582	89.12
Adultos mayores (3 km/h)	3,980	1,368	74.42
Discapacidad (2 km/h)	1,979	3,369	37.00

Tabla 12 Cobertura demográfica del refugio térmico potencial a 10 minutos de accesibilidad peatonal en la ZRU

Nota: Los valores reportados corresponden a la población total cubierta por cada escenario de movilidad y no exclusivamente a la población perteneciente al grupo analizado.

Relación entre cobertura e Índice de Vulnerabilidad Térmica Urbana.

La relación entre accesibilidad y Vulnerabilidad Térmica Urbana (IVT) en la Zona de Referencia Urbana (ZRU) presenta un comportamiento significativamente distinto al observado en la Zona de Prioridad de Intervención.

Para el escenario de población general se identificó únicamente una manzana clasificada con IVT Alto, la cual se localiza fuera del área de cobertura del refugio térmico. Sin embargo, la mayor parte de las manzanas clasificadas con IVT Medio se encuentra dentro del área de servicio, registrándose 53 manzanas cubiertas y solamente 7 fuera de cobertura.

Al considerar las condiciones de movilidad de las personas adultas mayores, la cobertura disminuye ligeramente. En este escenario, 44 manzanas con IVT Medio permanecen dentro del área de influencia del refugio térmico, mientras que 16 quedan fuera. Asimismo, la única manzana clasificada con IVT Alto permanece fuera de cobertura.

Para el escenario de personas con discapacidad se observa una reducción más importante de la accesibilidad. Únicamente 19 manzanas con IVT Medio se localizan dentro del área de servicio, mientras que 41 permanecen fuera. De igual forma, la única manzana clasificada con IVT Alto continúa sin cobertura.

A diferencia de la ZPI, donde una proporción importante de las manzanas con vulnerabilidad térmica media y alta permanecía fuera de cobertura, en la ZRU la mayoría de las manzanas con IVT Media son accesibles para la población general y para las personas adultas mayores. Esto indica una relación más favorable entre accesibilidad y vulnerabilidad térmica dentro de esta zona de estudio.

Escenario	IVT Alto dentro	IVT Alto fuera	IVT Medio dentro	IVT Medio Fuera
General	0	1	53	7
Adultos mayores	0	1	44	16
Discapacidad	0	1	19	41

Tabla 13 Manzanas según cobertura e IVT - ZRU

Población vulnerable dentro y fuera de cobertura.

El análisis de la población muestra que la mayor parte de la población vulnerable de la ZRU se encuentra dentro del área de influencia del refugio térmico potencial, particularmente en los escenarios de población general y altos mayores.

En el escenario de personas adultas, 76 se localizan dentro de la cobertura y únicamente 43 permanecen fuera. De igual forma, 129 personas con discapacidad se encuentran dentro del área de servicio frente a solamente 11 localizados fuera de la cobertura.

Al considerar las condiciones de movilidad de las personas adultas mayores, la cobertura continúa siendo elevada. En este escenario, 65 personas adultas mayores permanecen dentro

del área de servicio y 54 fuera de cobertura. Asimismo, 116 personas con discapacidad y 319 menores de cinco años se encuentran cubiertos por el refugio térmico potencial.

La reducción más importante se observa en el escenario de personas con discapacidad. Aun así, 66 personas con discapacidad permanecen dentro de la cobertura, mientras que 74 se localizan fuera.

En términos generales, los resultados muestran que la ZRU presenta una condición de accesibilidad considerablemente más favorable que la observada en la ZPI. Aunque la cobertura disminuye conforme se reduce las velocidades de desplazamiento, una proporción importante de la población vulnerable continúa teniendo acceso potencial refugio térmico dentro del tiempo de desplazamiento establecido.

En términos generales, los resultados muestran que la ZRU presenta una condición de accesibilidad considerablemente más favorable que la observada en la ZPI. Aunque la cobertura disminuye conforme se reducen las velocidades de desplazamiento, una proporción importante de la población vulnerable continúa teniendo acceso potencial al refugio térmico dentro del tiempo de desplazamiento establecido.

Escenario de movilidad	Adultos mayores dentro	Adultos mayores fuera	Población con discapacidad dentro	Población con discapacidad fuera	Menores de 5 años Dentro	Menores de 5 años Fuera
General (5 km/h)	76	43	129	11	375	63
Adultos mayores (3 km/h)	65	54	116	24	319	119
Discapacidad (2 km/h)	31	88	66	74	146	292

Tabla 14 Población vulnerable dentro y fuera de cobertura – ZRU

Comparación entre la Zona de Prioridad de Intervención y la Zona de Referencia Urbana.

Los resultados obtenidos muestran diferencias sustanciales entre ambas zonas de estudio en términos de cobertura territorial, accesibilidad peatonal y capacidad potencial de atención de la población vulnerable ante eventos de calor extremo.

En la ZPI, la cobertura territorial alcanzada por el refugio térmico potencial resulta limitada. El escenario de población general cubre únicamente el 18.1% de la superficie total de la zona, mientras que para adultos mayores y personas con discapacidad la cobertura disminuye a 7.6% y 3.3% respectivamente.

Por el contrario, la ZRU presenta niveles considerablemente superiores de cobertura territorial. El área de servicio para la población general alcanza el 87.6% de la superficie total

de la zona, mientras que para adultos mayores y población discapacidad se registran coberturas de 54.1% 24.3%, respectivamente.

Estas diferencias territoriales se reflejan directamente en los niveles de cobertura demográfica observados para cada escenario de movilidad.

Escenario de movilidad	Cobertura territorial ZPI (%)	Cobertura territorial ZRU (%)	Cobertura demográfica ZPI (%)	Cobertura demográfica ZRU (%)
General (5 km/h)	18.1	87.6	25.76	89.12
Adultos mayores (3 km/h)	7.6	54.1	14.09	74.42
Discapacidad (2 km/h)	3.3	24.3	6.08	37.00

Tabla 15 Comparación de cobertura territorial y demográfica entre ZPI y ZRU

La comparación evidencia que la accesibilidad al refugio térmico potencial es considerablemente más favorable en la ZRU. Mientras que la mayor parte de la población de esta zona puede acceder al equipamiento en tiempo igual o menor a diez minutos, la ZPI presenta importantes restricciones de accesibilidad, especialmente para los grupos con menor capacidad de desplazamiento.

Los resultados también muestran diferencias relevantes respecto a la distribución espacial de la vulnerabilidad térmica. En la ZPI, una proporción importante de manzanas clasificadas con niveles Alto y Medio de IVT permanecen fuera de cobertura para los tres escenarios analizados. En contraste, la ZRU presenta una mejora correspondiente entre accesibilidad y vulnerabilidad térmica, ya que la mayoría de las manzanas clasificadas con IVT Medio se encuentran dentro del área de servicio del refugio térmico potencial.

Asimismo, el análisis poblacional indica que una parte importante de las personas mayores y con discapacidad de la ZPI permanecen fuera de cobertura, mientras que la ZRU estos grupos presentan niveles de accesibilidad considerablemente más favorables.

Síntesis e implicaciones para la adaptación climática.

Los resultados obtenidos demuestran que la ubicación espacial de los refugios térmicos potenciales influye directamente en su capacidad para brindar protección efectiva durante eventos de calor extremo.

La ZRU presenta una condición favorable de accesibilidad, cobertura territorial y cobertura poblacional, permitiendo que una proporción importante de la población vulnerable pueda acceder al refugio térmico dentro del tiempo de desplazamiento establecido.

Por el contrario, la ZPI concentra las condiciones más críticas del estudio. A pesar de presentar mayores niveles de vulnerabilidad térmica y social, registra los menores niveles de cobertura territorial y demográfica, particularmente para adultos mayores y personas con

discapacidad. Esta situación genera una brecha entre las áreas que presentan mayores necesidades de adaptación y la capacidad real de acceso a espacios de mitigación climática.

Desde una perspectiva de adaptación urbana, los hallazgos sugieren que la estrategia de refugios térmicos no debe limitarse a la identificación de equipamientos potenciales, sino que debe incorporar criterios de localización estratégica, accesibilidad peatonal y proximidad a la población vulnerable.

En este sentido, la incorporación de refugios térmicos adicionales dentro de la ZPI podría incrementar significativamente la cobertura territorial y poblacional, reducir la exposición de grupos más vulnerables y fortalecer la resiliencia urbana frente a eventos de calor extremo cada vez más frecuentes e intensos.

Comparación entre ZPI y ZRU.

Las diferencias observadas entre ambas zonas son significativas.

Mientras la ZPI presenta coberturas de apenas 25.76%, 14.09% y 6.08% para población general, adultos mayores y personas con discapacidad, respectivamente, la ZRU alcanza coberturas de 89.12%, 74.42% y 37.00%.

La comparación evidencia que la accesibilidad al refugio térmico potencial es considerablemente más favorable en la ZRU, mientras que la ZPI concentra mayores limitaciones territoriales para el acceso oportuno a espacios de mitigación climática.

Síntesis e implicaciones para la adaptación climática.

Los resultados muestran que la ubicación espacial de los refugios térmicos influye directamente en su capacidad para brindar protección efectiva durante eventos de calor extremo.

La ZRU presenta una cobertura territorial amplia y una adecuada accesibilidad para la mayor parte de la población analizada. En contraste, la ZPI registra importantes déficits de cobertura, particularmente para adultos mayores y personas con discapacidad.

Desde una perspectiva de adaptación climática urbana, los hallazgos sugieren que la estrategia de refugios térmicos no debe centrarse únicamente en la identificación de espacios potenciales, sino también en su distribución territorial y accesibilidad efectiva para los grupos más vulnerables. La incorporación de refugios adicionales dentro de la ZPI podría contribuir a reducir la población expuesta y fortalecer la resiliencia urbana frente a eventos de calor extremo.

Interpretación cartográfica.

ZPI - Población General (5 km/h).

La isócrona de 10 minutos para población general muestra una cobertura concentrada en el sector oriental de la ZPI, donde se localiza el CEDEFAM Punta Oriente.

La cobertura alcanza principalmente las manzanas más próximas al equipamiento, mientras que amplios sectores localizados al poniente y sur de la zona permanecen fuera del área de influencia peatonal.

Aunque la velocidad de desplazamiento continúa siendo limitada respecto a la extensión total de la ZPI. Esto evidencia que la ubicación actual del refugio térmico permite atender únicamente una fracción del territorio vulnerable identificado.

Los resultados coinciden con el análisis demográfico, donde únicamente el 25.76% de la población total se encuentra dentro del área de servicio de 10 minutos.

Accesibilidad Peatonal a Refugio Térmico

CEDEFAM Punta Oriente - Zona de Prioridad de Intervención (ZPI)
Población General - Recorrido de 10 minutos

Fuente vectorial: Análisis propio y Marco Geoestadístico 2024 del INEGI.

Sistema de referencia: WGS84 / UTM Zona 13N (EPSG:32613).

Nota: Isócrona de 10 min (Población General), Cobertura estimada por centroides.

Mapa 13 ZPI - Accesibilidad población general al refugio térmico CEDEFAM Punta Oriente

ZPI - Adultos Mayores (3 km/h).

Al considerar velocidades de desplazamiento reducidas (3 km/h), la superficie cubierta disminuye de manera importante.

La concentración de la isócrona genera una concentración aún más marcada alrededor del equipamiento, reduciendo significativamente el número de manzanas accesibles dentro del umbral de 10 minutos.

Las áreas localizadas en los externos norte, sur y poniente de la ZPI quedan completamente fuera de cobertura, reflejando las limitaciones que enfrentan las personas adultas mayores durante eventos de calor extremo.

Esta situación resulta prácticamente relevante debido a que dicho grupo presenta una mayor sensibilidad fisiológica frente a temperaturas elevadas, por lo que requiere tiempos de acceso más reducidos y recorridos menos exigentes.

Accesibilidad Peatonal a Refugio Térmico

CEDEFAM Punta Oriente - Zona de Prioridad de Intervención (ZPI)
Adultos Mayores 65+ - Recorrido de 10 minutos

Fuente vectorial: Análisis propio y Marco Geoestadístico 2024 del INEGI.
Sistema de referencia: WGS84 / UTM Zona 13N (EPSG:32613).
Nota: Isócrona de 10 min (Adultos Mayores 65+). Cobertura estimada por centroides.

Mapa 14 ZPI - Accesibilidad población adultos mayores al refugio térmico CEDEFAM Punta Oriente

ZPI - Personas con Discapacidad (2 km/h).

El escenario de personas con discapacidad presenta la menor cobertura territorial de los tres grupos analizados.

La isócrona se restringe a un conjunto reducido de manzanas localizadas inmediatamente alrededor del refugio térmico, mientras que la mayor parte de la ZPI permanece fuera del área de servicio.

La reducción de la velocidad de desplazamiento a 2 km/h evidencia las dificultades de accesibilidad que pueden enfrentar las personas con movilidad reducida ante condiciones extremas de temperatura.

Desde una perspectiva de adaptación climática, este escenario representa el nivel más crítico de cobertura observada en la zona de estudio, ya que la población con mayores condiciones de vulnerabilidad coincide con el grupo que presenta menor capacidad de acceso al equipamiento evaluado.

Accesibilidad Peatonal a Refugio Térmico

CEDEFAM Punta Oriente - Zona de Prioridad de Intervención (ZPI)
Personas con Discapacidad - Recorrido de 10 minutos

Fuente vectorial: Análisis propio y Marco Geoestadístico 2024 del INEGI.
Sistema de referencia: WGS84 / UTM Zona 13N (EPSG:32613).
Nota: Isócrona de 10 min (Personas con Discapacidad), Cobertura estimada por centroides.

Mapa 15 ZPI - Accesibilidad población con discapacidad al refugio térmico CEDEFAM Punta Oriente

Comparación interna de la ZPI.

Los tres mapas muestran una disminución progresiva de la cobertura conforme se reduce la velocidad de desplazamiento.

La accesibilidad para población general alcanza la mayor extensión territorial; sin embargo, incluso bajo este escenario la cobertura permanece limitada respecto al tamaño total de la zona. La situación se vuelve más concentrada únicamente en el entorno inmediato del refugio térmico.

Estos patrones espaciales confirman que la ZPI presenta importantes déficits de accesibilidad peatonal y sugieren la necesidad de incorporar refugios térmicos complementarios para ampliar la cobertura territorial y poblacional.

ZRU - Población General (5 km/h).

A diferencia de la ZPI, la isócrona de 10 minutos cubre la mayor parte de la ZRU. La ubicación relativamente central del equipamiento permite que prácticamente toda la estructura urbana quede comprendida dentro del área de influencia peatonal, alcanzando altos niveles de cobertura territorial.

Las áreas sin cobertura se encuentran en sectores periféricos de extensión reducida, por lo que el refugio térmico presenta una elevada capacidad de atención potencial para la población residente.

Este patrón espacial coincide con la cobertura demográfica estimada de 89.12%, la más alta observada en todo el estudio.

Accesibilidad Peatonal a Refugio Térmico

PROEDUCA - Plaza Comunitaria Atenas - Zona de Referencia Urbana (ZRU)
Población General - Recorrido de 10 minutos

Fuente vectorial: Análisis propio y Marco Geoestadístico 2024 del INEGI.
Sistema de referencia: WGS84 / UTM Zona 13N (EPSG:32613).
Nota: Isócrona de 10 min (Población General). Cobertura estimada por centroides.

Mapa 16 ZRU - Accesibilidad población general al refugio térmico Plaza Comunitaria Atenas - PROEDUCA

ZRU – Adultos Mayores (3 km/h).

La reducción de velocidad provoca una disminución moderada de la superficie cubierta; sin embargo, el refugio térmico mantiene una amplia área de influencia dentro de la ZRU.

La mayor parte de las manzanas urbanizadas continúa localizada dentro del umbral de accesibilidad de 10 minutos, reflejando una configuración territorial más compacta y favorable para los desplazamientos peatonales.

Accesibilidad Peatonal a Refugio Térmico

PROEDUCA - Plaza Comunitaria Atenas - Zona de Referencia Urbana (ZRU)
Adultos Mayores 65+ - Recorrido de 10 minutos

Fuente vectorial: Análisis propio y Marco Geoestadístico 2024 del INEGI.
Sistema de referencia: WGS84 / UTM Zona 13N (EPSG:32613).
Nota: Isócrona de 10 min (Adultos Mayores 65+). Cobertura estimada por centroides.

Mapa 17 ZRU - Accesibilidad población adultos mayores al refugio térmico Plaza Comunitaria Atenas - PROEDUCA

A diferencia de la ZPI, donde la cobertura se reduce drásticamente, en la ZRU el equipamiento conserva una capacidad significativa de atención para personas adultas mayores.

ZRU – Personas con Discapacidad (2 km/h).

Aunque la cobertura disminuye respecto a los escenarios anteriores, el refugio térmico continúa atendiendo una proporción relevante de la zona urbana.

La isócrona se concentra alrededor del equipamiento, pero mantiene una extensión suficiente para cubrir sectores donde se localiza una parte importante de la población residente.

Esto explica que la cobertura demográfica alcance el 37.00%, valor considerablemente superior al observado para el mismo grupo poblacional en la ZPI.

Accesibilidad Peatonal a Refugio Térmico

PROEDUCA - Plaza Comunitaria Atenas - Zona de Referencia Urbana (ZRU)
Personas con Discapacidad - Recorrido de 10 minutos

Fuente vectorial: Análisis propio y Marco Geoestadístico 2024 del INEGI.
Sistema de referencia: WGS84 / UTM Zona 13N (EPSG:32613).
Nota: Isócrona de 10 min (Personas con Discapacidad). Cobertura estimada por centroides.

Mapa 18 Accesibilidad población con discapacidad al refugio térmico Plaza Comunitaria Atenas - PROEDUCA

Comparación interna de la ZRU.

Los tres escenarios muestran una reducción gradual de cobertura conforme disminuye la velocidad de desplazamiento, sin embargo, la magnitud de dicha reducción es considerablemente menor que la observada en la ZPI.

La ubicación del refugio térmico dentro de una zona urbana compacta permite mantener niveles relativamente altos de accesibilidad para todos los grupos analizados.

Los resultados indican que la Plaza Comunitaria Atenas – PROEDUCA presenta una capacidad de cobertura territorial y población significativa más eficiente que el refugio evaluado en al ZP.

Comparación espacial ZPI vs ZRU.

La comparación cartográfica entre ambas zonas permite identificar uno de los hallazgos más relevantes del estudio.

Mientras que la ZRU presenta una cobertura espacial amplia y relativamente homogénea para los tres grupos poblacionales, la ZPI muestra una cobertura fragmentada y concentrada únicamente en el entorno inmediato del equipamiento.

La diferencia no se explica únicamente por la ubicación de los refugios térmicos, sino también por las características territoriales de cada zona. La ZPI posee una superficie aproximada de 5.85 km², mientras que la ZRU abarca únicamente 0.75 km², favoreciendo que un solo equipamiento pueda cubrir una proporción mucho mayor del territorio.

En consecuencia, la estrategia de refugios térmicos potenciales resulta funcional para la ZRU bajo las condiciones actuales, sin embargo, en la ZPI sería necesario incorporar equipamientos adicionales para garantizar condiciones mínimas de accesibilidad a la población vulnerable durante eventos de calor extremo.

Indicador	ZPI	ZRU
Área total (km ²)	5.85	0.75
Cobertura territorial general (%)	18.1	87.6
Cobertura territorial adultos mayores (%)	7.6	54.1
Cobertura territorial discapacidad (%)	3.3	24.3
Cobertura demográfica general (%)	25.76	89.12
Cobertura demográfica adultos mayores (%)	14.09	74.42
Cobertura demográfica discapacidad (%)	6.08	37.00

Tabla 16 Síntesis comparativa de accesibilidad territorial y demográfica a refugios térmicos potenciales en la ZPI y ZRU

Conclusiones del análisis de refugios térmicos potenciales.

El análisis de refugios térmicos potenciales permitió una dimensión funcional de adaptación climática al estudio de Vulnerabilidad Climática Asociada al Estrés Térmico Urbano, trascendiendo la identificación de áreas expuestas al calor para evaluar la capacidad real de acceso de la población a espacios con potencial de mitigación térmica.

A partir de la identificación de equipamientos comunitarios con características compatibles con la función de refugio térmico, se desarrolló un análisis de accesibilidad peatonal mediante áreas isócronas construidas sobre una red vial urbana, considerando diferentes condiciones de movilidad asociadas a la población general, adultos mayores y personas con discapacidad.

Los resultados muestran diferencias significativas entre las dos zonas de estudio. En la ZPI, la cobertura territorial y demográfica obtenida por el refugio térmico potencial resultó limitada para todos los escenarios analizados. Incluso bajo las condiciones de movilidad correspondientes a la población general, más de 70% de las habitantes permanecen fuera del área de servicio de 10 minutos. Esta situación se intensifica para los grupos con movilidad reducida, particularmente personas adultas mayores y personas con discapacidad, quienes presentan los menores niveles de cobertura.

Por el contrario, la ZRU registra niveles de cobertura territorial y poblacional considerablemente superiores, alcanzando valores cercanos al 90% de la población total en el escenario de movilidad general. Aunque la cobertura disminuye conforme se reducen las velocidades de desplazamiento, los resultados continúan mostrando condiciones de accesibilidad sustancialmente más favorables que las observadas en la ZPI.

La comparación entre ambas zonas evidencia que la eficacia potencial de un refugio térmico no depende exclusivamente de la existencia del equipamiento, sino de su localización dentro de la estructura urbana, de la distribución espacial de la población de las condiciones reales de accesibilidad de los distintos grupos poblacionales. En este sentido, territorios extensos, con patrones de urbanización dispersos y elevados niveles de vulnerabilidad social presentan mayores dificultades para garantizar una cobertura efectiva mediante un único equipamiento de protección climática.

Asimismo, el análisis conjunto entre accesibilidad IVT permitió identificar que una proporción importante de las manzanas clasificadas con vulnerabilidad climática media y alta permanece fuera de las áreas de cobertura de los refugios térmicos potenciales, particularmente dentro de la ZPI. Esta condición implica que sectores con mayores niveles de exposición al calor coinciden territorialmente con limitaciones de acceso a espacios de mitigación climática, incrementando el riesgo potencial para la población residente.

Desde una perspectiva de adaptación urbana, los resultados sugieren que la implementación de estrategias basadas en refugios térmicos debe considerar no solamente la disponibilidad física de equipamientos, sino también criterios de accesibilidad, distribución territorial y atención prioritaria a grupos vulnerables. La evidencia obtenida indica que la ZPI requeriría fortalecer la red de equipamientos con potencial de refugio térmico o incorporar medidas

complementarias de adaptación climática que permitan ampliar la cobertura territorial y poblacional actualmente observada.

En conjunto, los hallazgos obtenidos demuestran que el análisis integrado entre vulnerabilidad térmica, características socioespaciales y accesibilidad mediante redes constituye una herramienta útil para apoyar procesos de planeación urbana orientados a la adaptación climática, permitiendo identificar territorios prioritarios para la implementación de acciones de mitigación y protección frente a eventos de calor extremo.

Priorización Territorial para la Adaptación Climática.

Identificación de áreas prioritarias de intervención.

La identificación de sectores con alta vulnerabilidad climática constituye únicamente la primera etapa dentro del proceso de adaptación urbana. Para apoyar la toma de decisiones en materia de planeación territorial, resulta necesario transportar los resultados obtenidos en criterios de priorización que permita orientar de manera más eficiente las acciones de intervención.

A partir del análisis desarrollado previamente, se dispone de información relacionada con la distribución espacial de la temperatura superficial terrestre (LST), la cobertura vegetal urbana (NDVI), las condiciones de vulnerabilidad social incorporadas en el IVT y la accesibilidad de la población hacia refugios térmicos potenciales.

La integración de estos elementos permite identificar aquellos sectores donde coincide simultáneamente condiciones de alta exposición al calor, presencia de población vulnerable y limitaciones de acceso a infraestructura de adaptación climática. Estas áreas representan territorios prioritarios para la implementación de estrategias orientadas a reducir los riesgos a eventos de calor extremo.

En este contexto, la priorización territorial no busca sustituir los procesos de planeación urbana existentes, sino proporcionar una herramienta de apoyo para orientar acciones de adaptación climática basada en evidencia espacial y en la distribución diferencial de la vulnerabilidad dentro de la ciudad.

Construcción del esquema de priorización territorial.

Con el objetivo de identificar sectores prioritarios para la implementación de medidas de adaptación climática, se desarrolló una matriz de decisión multicriterio que integró tres dimensiones complementarias del riesgo climático urbano:

1. Vulnerabilidad Térmica Integrada (IVT): Representada mediante las categorías ordinales del Índice de Vulnerabilidad Térmica (Muy Bajo, Bajo, Medio, Alto, Muy Alto), las cuales sintetizan la interacción entre exposición térmica física, sensibilidad demográfica y capacidad adaptativa habitacional.
2. Accesibilidad a Infraestructura de Adaptación: Evaluada mediante la ubicación de cada manzana respecto a las áreas isócronas de 10 minutos generadas para el

escenario de movilidad general (5 km/h). Las manzanas se clasificaron como "dentro de cobertura" o "fuera de cobertura" del refugio térmico potencial.

3. Concentración de Población Vulnerable: Cuantificada mediante la suma de personas adultas mayores (65 años y más) y personas con discapacidad residentes en cada manzana, representando los grupos con mayor susceptibilidad fisiológica frente a eventos de calor extremo.

Lógica de priorización territorial.

La integración de estas tres dimensiones se realizó mediante un algoritmo de priorización jerárquica que asigna mayor peso a la coincidencia simultánea de condiciones críticas. La lógica de decisión se estructuró de la siguiente manera:

- Prioridad Muy Alta: Manzanas que cumplen simultáneamente tres condiciones: (a) IVT clasificado como Alto o Muy Alto, (b) ubicación fuera del área de cobertura del refugio térmico potencial, y (c) concentración de población vulnerable superior al percentil 75 de la distribución observada en la zona de estudio.
- Prioridad Alta: Manzanas que cumplen dos de las tres condiciones críticas: (a) IVT Alto o Muy Alto, (b) fuera de cobertura del refugio térmico, pero con concentración de población vulnerable en rangos intermedios; o bien, manzanas con IVT Medio que se encuentran fuera de cobertura y concentran población vulnerable elevada.
- Prioridad Media: Manzanas que presentan una condición crítica aislada: IVT Medio o Alto dentro de cobertura, o IVT Bajo fuera de cobertura, con niveles intermedios de población vulnerable.
- Prioridad Baja: Manzanas que no presentan condiciones críticas: IVT Bajo o Medio dentro del área de cobertura del refugio térmico, y con concentración mínima o nula de población vulnerable.

Características del modelo de priorización.

Este esquema de priorización presenta las siguientes características metodológicas:

1. Enfoque multicriterio: La clasificación no depende de un único indicador, sino de la interacción entre exposición térmica, accesibilidad a infraestructura de adaptación y concentración de población sensible.
2. Jerarquía de condiciones críticas: La prioridad "Muy Alta" requiere la coincidencia simultánea de los tres factores de riesgo, evitando la sobreestimación de áreas prioritarias basada en indicadores aislados.
3. Relatividad territorial: Los umbrales de concentración de población vulnerable se definieron con base en la distribución observada dentro de la zona de estudio (percentiles), lo que permite que el modelo sea adaptable a diferentes contextos urbanos.

4. Orientación a la acción: El resultado no es un índice continuo, sino una clasificación categórica (Baja, Media, Alta, Muy Alta) que facilita la identificación de sectores prioritarios para la toma de decisiones.

La aplicación de este modelo a la Zona de Prioridad de Intervención (ZPI) permitió identificar la distribución de manzanas por nivel de prioridad, como se presenta en la Tabla 17.

Prioridad	Número de manzanas	Porcentaje (%)
Muy Alta	17	4.8
Alta	155	43.4
Media	159	44.5
Baja	26	7.3
Total	357	100.0

Tabla 17 Distribución de manzanas por nivel de prioridad de adaptación climática

La clasificación de prioridades permitió identificar distintos niveles de intervención dentro de la ZPI, considerando de manera integrada la vulnerabilidad térmica, la accesibilidad a refugios térmicos potenciales y la concentración de población vulnerable.

Los resultados muestran que la mayor parte de las manzanas se concentra en categorías de prioridad Media y Alta, que representan conjuntamente el 87.9% del total de unidades analizadas. Por su parte, las manzanas clasificadas con prioridad Muy Alta corresponden al 4.8%, mientras que únicamente el 7.3% fueron clasificadas con prioridad Baja.

Esta distribución evidencia que una proporción importante del territorio presenta condiciones que justifican acciones de adaptación climática orientadas a reducir la exposición de la población vulnerable frente a eventos de calor extremo.

Relación entre prioridad territorial y cobertura de refugios térmicos.

Una vez identificados los niveles de prioridad territorial, resulta pertinente analizar su relación con la cobertura de los refugios térmicos potenciales. Este análisis permite determinar si las áreas que presentan mayores necesidades de adaptación climática coinciden con los sectores que actualmente cuentan con acceso a infraestructura de mitigación frente al calor extremo.

Prioridad	Dentro	Fuera	Total
Muy Alta	0	17	17
Alta	16	139	155
Media	51	108	159
Baja	26	0	26
Total	93	264	357

Tabla 18 Relación entre nivel de prioridad territorial y cobertura del refugio térmico potencial en la ZPI

La relación entre los niveles de prioridad territorial y la cobertura del refugio térmico potencial revela una distribución espacial desigual de la infraestructura de adaptación climática dentro de la ZPI.

Las 17 manzanas clasificadas con prioridad Muy Alta se localizan completamente fuera del área de cobertura peatonal de 10 minutos del refugio térmico potencial, lo que indica que los sectores con mayores niveles de vulnerabilidad y necesidad de intervención no cuentan con acceso oportuno a infraestructura de adaptación frente al calor extremo.

En contraste, las manzanas clasificadas con prioridad Baja presentan una situación opuesta, ya que la totalidad de ellas se localiza dentro del área de cobertura. Las manzanas de prioridad Media muestran una distribución intermedia, aunque predominan aquellas ubicadas fuera del área de influencia del refugio térmico.

Estos resultados evidencian una discordancia espacial entre la localización de la infraestructura de adaptación climática y las áreas que concentran mayores niveles de vulnerabilidad térmica, población vulnerable y limitaciones de accesibilidad. En consecuencia, los sectores clasificados con prioridad Alta y Muy Alta constituyen áreas estratégicas para la implementación de nuevos refugios térmicos, infraestructura verde y otras medidas orientadas a reducir la exposición de la población vulnerable frente a eventos de calor extremo.

Distribución de la población vulnerable según nivel de prioridad territorial.

Además de identificar la distribución espacial de las áreas prioritarias, resulta relevante analizar la concentración de población vulnerable dentro de cada categoría de prioridad. Este análisis permite determinar si los sectores clasificados con mayores niveles de intervención coinciden con aquellos donde reside una mayor cantidad de población susceptible a los efectos del calor extremo.

Prioridad	Población Vulnerable	Porcentaje
Muy Alta	136	12.9
Alta	684	64.9
Media	234	22.2
Baja	0	0.0
Total	1,054	100.00

Tabla 19 Distribución de población vulnerable según nivel de prioridad territorial en la ZPI

Los resultados muestran una marcada concentración de población vulnerable en los niveles más altos de prioridad territorial. Del total de 1,054 personas consideradas dentro del análisis, el 64.9% se localiza en manzanas clasificadas con prioridad Alta, mientras que un 12.9% adicional se concentra en manzanas de prioridad Muy Alta.

En conjunto, las categorías Alta y Muy Alta agrupan el 77.8% de la población vulnerable identificada en la Zona de Prioridad de Intervención, lo que confirma que las áreas

seleccionadas como prioritarias corresponden efectivamente a sectores donde convergen condiciones de vulnerabilidad térmica, presencia de grupos sensibles y limitaciones de accesibilidad a infraestructura de adaptación climática.

Por el contrario, las manzanas clasificadas con prioridad Baja no registran población vulnerable, lo que refuerza la consistencia del esquema de priorización empleado. Las áreas de prioridad Media presentan una concentración intermedia de población vulnerable, representando el 22.2% del total analizado.

Estos resultados sugieren que las estrategias de adaptación climática orientadas a la reducción del riesgo por calor extremo deberían enfocarse prioritariamente en los sectores clasificados con prioridad Alta y Muy Alta, ya que concentran la mayor proporción de población potencialmente afectada y presentan condiciones que incrementan su exposición y sensibilidad frente a eventos de temperatura extrema.

Priorización territorial para la adaptación climática.

Con el propósito de representar espacialmente los resultados obtenidos mediante el modelo multicriterio de priorización territorial, se elaboró el mapa de priorización territorial para la adaptación climática en la ZPI.

Priorización territorial para la adaptación climática

Zona de Prioridad de Intervención (ZPI)

Fuente vectorial: Análisis propio y Marco Geoestadístico 2024 del INEGI.
Sistema de referencia: WGS84 / UTM Zona 13N (EPSG:32613).

Mapa 19 Priorización territorial para la adaptación climática ZPI

El mapa de priorización territorial sintetiza la integración del IVT, la concentración de población vulnerable y la accesibilidad a refugios térmicos potenciales dentro de la ZPI. La clasificación obtenida permite identificar espacialmente aquellos sectores donde las necesidades de adaptación climática son más apremiantes.

Los resultados muestran una distribución heterogénea de las prioridades de intervención. Las manzanas clasificadas con prioridad Muy Alta se concentran principalmente en sectores localizados al norte y suroeste de la zona de estudio, formando agrupamientos espaciales donde coinciden niveles elevados de vulnerabilidad térmica, presencia de población vulnerable y limitaciones de acceso a infraestructura de adaptación climática.

Las áreas clasificadas con prioridad Alta presentan una distribución más extensa y constituyen la categoría predominante dentro del territorio analizado. Estas manzanas se localizan tanto en sectores periféricos como en áreas intermedias de la ZPI, conformando corredores continuos que reflejan condiciones de vulnerabilidad relevantes para la planeación de medidas de adaptación.

Por el contrario, las manzanas clasificadas con prioridad Baja se concentran principalmente en el sector centro-oriente de la zona de estudio, próximas al refugio térmico potencial identificado en el CEDEFAM Punta Oriente. Esta distribución sugiere que la accesibilidad a infraestructura de mitigación climática constituye un factor relevante en la reducción de la prioridad de intervención observada en estos sectores.

En términos generales, el patrón espacial identificado evidencia que las áreas con mayores necesidades de adaptación climática no coinciden con los sectores que actualmente presentan mejores condiciones de accesibilidad al refugio térmico potencial. Esta situación refuerza la necesidad de implementar estrategias complementarias de adaptación, incluyendo la incorporación de nuevos refugios térmicos, infraestructura verde y acciones focalizadas en los sectores clasificados con prioridad Alta y Muy Alta.

Síntesis de resultados de la priorización territorial.

Los resultados obtenidos permiten identificar de manera espacialmente explícita los sectores que presentan mayores necesidades de adaptación climática dentro de la ZPI. La integración del IVT, la accesibilidad a refugios térmicos potenciales y la concentración de población vulnerable permitió construir un esquema de priorización territorial orientado a apoyar la toma de decisiones en materia de planeación urbana y adaptación al cambio climático.

La clasificación generada muestra que el 92.7% de las manzanas analizadas se concentra en categorías de prioridad Media, Alta y Muy Alta, lo que evidencia una presencia significativa de condiciones asociadas a vulnerabilidad térmica, exposición poblacional y limitaciones de accesibilidad dentro de la zona de estudio. Particularmente, las categorías Alta y Muy Alta agrupan aquellos sectores donde convergen simultáneamente niveles elevados de vulnerabilidad y mayores requerimientos de intervención.

El análisis de cobertura de refugios térmicos revela que las áreas clasificadas con mayor prioridad presentan también las mayores limitaciones de acceso a infraestructura de adaptación climática. La totalidad de las manzanas catalogadas con prioridad Muy Alta y una proporción importante de las clasificadas como Alta se localizan fuera del área de cobertura peatonal del refugio térmico potencial evaluado, lo que evidencia una brecha espacial entre las zonas de mayor necesidad y la infraestructura actualmente disponible.

Por otra parte, la distribución de la población vulnerable confirma la pertinencia de la metodología empleada. El 77.8% de las personas adultas mayores y población con discapacidad identificadas en la ZPI se concentra en manzanas clasificadas con prioridad Alta y Muy Alta, lo que indica que las áreas seleccionadas como prioritarias corresponden efectivamente a sectores donde reside una parte importante de la población con mayor sensibilidad frente a eventos de calor extremo.

Finalmente, la representación cartográfica de la priorización territorial muestra que los sectores con mayores necesidades de adaptación se concentran principalmente en áreas localizadas al norte y suroeste de la ZPI, mientras que las zonas con menor prioridad se ubican predominantemente en sectores próximos al refugio térmico potencial. En conjunto, estos resultados permiten identificar áreas estratégicas para la implementación de medidas de adaptación climática, incluyendo la ampliación de la red de refugios térmicos, el fortalecimiento de infraestructura verde y otras intervenciones orientadas a reducir la vulnerabilidad de la población frente a condiciones de calor extremo.

Conclusiones Generales y Recomendaciones.

Síntesis Integral de Resultados.

Los resultados obtenidos a lo largo del estudio permitieron analizar de manera integral la relación entre las condiciones térmicas urbanas, la cobertura vegetal, las características socioeconómicas de la población y la accesibilidad a infraestructura de adaptación climática. La integración de estos componentes permitió construir un diagnóstico territorial de la vulnerabilidad climática y establecer criterios para la priorización de acciones de adaptación dentro de la Zona de Prioridad de Intervención.

Con el propósito de sintetizar los principales hallazgos identificados durante el desarrollo de la investigación, la Tabla 20 presenta un resumen de los resultados más relevantes y sus implicaciones para la adaptación climática urbana.

Componente analizado	Principales hallazgos identificados	Implicación para la adaptación climática
Temperatura superficial	La ZPI registró mayores temperaturas superficiales que la ZRU.	Existen sectores con mayor exposición al calor urbano.

Cobertura vegetal	La ZPI presentó menor cobertura vegetal y menor presencia de áreas con capacidad de enfriamiento	La escasez de vegetación reduce la capacidad de mitigación térmica
Vulnerabilidad social y habitacional	Se identificó una mayor concentración de población vulnerable en la ZPI	Determinados grupos presentar mayor susceptibilidad frente al calor extremo
Índice de vulnerabilidad térmica	La ZPI concentró una mayor proporción de manzanas clasificadas con IVT Alto y Medio	La vulnerabilidad climática presenta una distribución espacial diferenciada
Refugios térmicos potenciales	La cobertura territorial y demográfica fue significativamente menor en la ZPI	Los sectores más vulnerables presentan menor acceso a infraestructura de adaptación
Priorización territorial	El 77.8% de la población vulnerable se concentra en manzanas clasificadas con prioridad Alta y Muy Alta	Es posible orientar acciones de adaptación climática hacia sectores específicos

Tabla 20 Síntesis integral de resultados del estudio de vulnerabilidad climática urbana

La síntesis presentada permite observar que la vulnerabilidad climática identificada en la Zona de Prioridad de Intervención no responde a un único factor ambiental, sino a la interacción de múltiples variables que operan de manera simultánea sobre el territorio. Los resultados evidencian que la exposición al calor extremo, la disponibilidad de vegetación urbana, la presencia de población vulnerable y la accesibilidad a infraestructura de adaptación constituyen elementos complementarios para comprender la distribución espacial del riesgo climático.

Asimismo, la integración de estos componentes permitió avanzar desde un diagnóstico descriptivo hacia una propuesta de priorización territorial orientada a la toma de decisiones. De esta manera, el estudio no solamente identifica las áreas donde se registran mayores temperaturas superficiales, sino también aquellos sectores donde las condiciones ambientales y sociales incrementan la vulnerabilidad de la población frente a eventos de calor extremo.

Conclusiones Generales.

El presente estudio demostró que la vulnerabilidad climática urbana no depende exclusivamente de la presencia de altas temperaturas superficiales, sino de la interacción entre factores ambientales, sociales y territoriales que condicionan la capacidad de adaptación de la población frente a eventos de calor extremo.

Si bien la ZPI registró temperaturas más elevadas y menores niveles de cobertura vegetal respecto a la ZRU, los resultados evidencian que el riesgo climático no puede explicarse únicamente a partir de variables físicas. La incorporación de indicadores sociales, habitacionales y de accesibilidad permitió identificar sectores donde coinciden simultáneamente condiciones de exposición térmica, presencia de población vulnerable y limitaciones de acceso a infraestructura de adaptación climática.

Los hallazgos muestran que la vulnerabilidad climática presenta una distribución territorial desigual dentro de la ciudad. Determinados sectores concentran mayores niveles de riesgo debido a la acumulación de múltiples factores de vulnerabilidad, mientras que otros presentan mejores condiciones de adaptación pese a encontrarse expuestos a condiciones ambientales similares. Esta situación confirma que los impactos asociados al calor extremo no afectan de manera homogénea a la población y que las capacidades de respuesta varían significativamente entre distintos territorios urbanos.

Asimismo, el análisis de accesibilidad a refugios térmicos potenciales evidenció que las áreas con mayores necesidades de adaptación no necesariamente coinciden con los sectores mejor atendidos por la infraestructura disponible. Esta condición refuerza la importancia de incorporar criterios de accesibilidad y distribución territorial en el diseño de estrategias de adaptación climática urbana.

Finalmente, la integración del Índice de Vulnerabilidad Térmica Urbana, la accesibilidad a refugios térmicos y la concentración de población vulnerable permitió desarrollar un esquema de priorización territorial que trasciende la identificación de zonas con altas temperaturas y proporciona una herramienta para la toma de decisiones basada en evidencia espacial. En este sentido, el principal aporte del estudio consiste en demostrar que la adaptación climática puede ser abordada desde una perspectiva territorial, permitiendo identificar dónde intervenir, a quién proteger prioritariamente y qué sectores requieren acciones urgentes para fortalecer la resiliencia urbana frente al incremento de eventos de calor extremo.

Implicaciones para la Planeación Urbana y la Adaptación Climática.

Los resultados obtenidos evidencian la importancia crítica de incorporar criterios de vulnerabilidad climática dentro de los procesos de planeación urbana y gestión territorial. La identificación de diferencias significativas entre la ZPI y la ZRU demuestra que los efectos asociados al calor extremo no se distribuyen de manera homogénea en la ciudad, sino que

responden a la interacción espacial de condiciones ambientales, sociales y territoriales específicas.

En este contexto, el análisis realizado resalta la relevancia de considerar la accesibilidad peatonal como un criterio fundamental en la localización de equipamiento destinado a la atención de población vulnerable. La disponibilidad física de infraestructura de adaptación no garantiza por sí misma una cobertura efectiva; su capacidad de protección depende directamente de la conectividad espacial y la accesibilidad real de los grupos poblacionales con mayores niveles de vulnerabilidad.

De igual forma, la identificación de sectores clasificados con prioridad Alta y Muy Alta proporciona una base de inteligencia territorial para orientar estrategias de infraestructura verde, mejoramiento del espacio público y fortalecimiento de equipamientos comunitarios. Estas acciones están encaminadas a incrementar la resiliencia urbana y reducir la brecha de exposición térmica.

Finalmente, la metodología desarrollada demuestra que la integración de capas de información ambiental, social y de accesibilidad mediante Sistemas de Información Geográfica constituye una herramienta robusta para la toma de decisiones. Más que definir intervenciones estáticas, los resultados establecen criterios dinámicos y espacialmente explícitos que sirven como punto de partida para la formulación de programas y proyectos de adaptación urbana basados en evidencia.

Limitaciones del Estudio y Líneas Futuras de Investigación.

Como todo ejercicio de análisis territorial, los resultados obtenidos deben interpretarse considerando las limitaciones inherentes a la información disponible y a las decisiones metodológicas adoptadas durante el desarrollo de la investigación.

Una de las principales limitaciones corresponde al uso de información censal proveniente del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI. Si bien esta fuente constituye la información oficial más reciente disponible a nivel de manzana, es posible que algunos cambios demográficos ocurridos con posterioridad no se encuentren reflejados en los resultados obtenidos.

De igual forma, el análisis térmico se desarrolló a partir de información de temperatura superficial terrestre (LST) derivada de sensores remotos. Aunque esta variable permite identificar patrones espaciales de acumulación de calor y es ampliamente utilizada en estudios de climatología urbana, no representa directamente la temperatura del aire percibida por la población, por lo que los resultados deben interpretarse como una aproximación a las condiciones de exposición térmica del entorno urbano.

En el caso del análisis de accesibilidad, las áreas isócronas fueron construidas utilizando velocidades de desplazamiento diferenciadas por grupo poblacional y una red vial peatonal simplificada. Factores como pendientes, calidad de banquetas, obstáculos físicos, condiciones

de seguridad urbana o percepción del entorno no fueron incorporados dentro del modelo, por lo que la accesibilidad real podría diferir de los resultados estimados.

Asimismo, la evaluación de refugios térmicos potenciales se realizó sobre equipamientos específicos seleccionados para cada zona de estudio. La incorporación de otros equipamientos públicos, comunitarios o institucionales podría modificar los niveles de cobertura territorial y demográfica observados.

A partir de estas consideraciones, futuras investigaciones podrían ampliar el alcance del análisis mediante la incorporación de información climática de mayor resolución temporal, modelos de temperatura del aire, variables topográficas, indicadores de calidad del espacio público y análisis de accesibilidad más detallados. De igual forma, resulta pertinente explorar escenarios de adaptación climática que permitan evaluar el efecto potencial de estrategias como la ampliación de infraestructura verde, la incorporación de nuevos refugios térmicos o la implementación de corredores urbanos de mitigación térmica.

Finalmente, la metodología propuesta puede ser replicada y adaptada en otras áreas de la ciudad o en diferentes contextos urbanos, contribuyendo al desarrollo de herramientas de apoyo para la toma de decisiones en materia de adaptación climática basada en evidencia territorial.

Aplicabilidad y Escalabilidad del Modelo.

La metodología desarrollada en este estudio ha sido diseñada con un enfoque replicable y escalable, permitiendo su aplicación en diferentes contextos urbanos más allá de la ciudad de Chihuahua. Los componentes analíticos integrados —temperatura superficial terrestre (LST), índice de vegetación (NDVI), variables sociodemográficas censales y análisis de accesibilidad mediante redes— utilizan fuentes de información estandarizadas y de libre acceso disponibles a nivel nacional e internacional.

Potencial de replicabilidad territorial.

El modelo puede ser aplicado en:

- Ciudades del norte de México con climas áridos y semiáridos (Hermosillo, Monterrey, Torreón, Ciudad Juárez, Saltillo, San Luis Potosí, Ciudad Obregón, entre otras).
- Regiones del suroeste de Estados Unidos que comparten características climáticas similares.
- Ciudades latinoamericanas que enfrentan procesos de expansión urbana periférica y vulnerabilidad climática asociada al calor extremo.

Escalabilidad del análisis.

La metodología es flexible y puede adaptarse a diferentes escalas de análisis:

- Escala local: Aplicación a colonias, sectores o zonas específicas de una ciudad (como se realizó en este estudio).
- Escala municipal: Evaluación integral de toda la mancha urbana de una ciudad.
- Escala metropolitana: Análisis comparativo entre múltiples municipios de una zona metropolitana.

Requisitos técnicos para replicación.

Para implementar esta metodología en otros contextos urbanos se requiere:

1. Imágenes satelitales Landsat 8/9 o Sentinel (disponibles gratuitamente a través de plataformas como USGS Earth Explorer o Copernicus Open Access Hub).
2. Información censal georreferenciada a nivel de manzana o unidad espacial equivalente.
3. Cartografía vial urbana para el análisis de redes de movilidad peatonal.
4. Identificación de equipamientos comunitarios con potencial de refugio térmico.
5. Entorno de procesamiento con software de análisis geoespacial (R, Python, QGIS)

Adaptabilidad a diferentes contextos.

El modelo permite incorporar variables adicionales según las características específicas de cada territorio:

- Variables topográficas (pendientes, orientación de laderas).
- Indicadores de calidad del aire o contaminación atmosférica.
- Datos de morbilidad y mortalidad asociada a calor extremo.
- Información sobre infraestructura verde existente y planes de reforestación urbana.
- Variables socioeconómicas complementarias (ingreso, empleo, acceso a servicios).

Transferencia metodológica.

La estructura del Índice de Vulnerabilidad Térmica (IVT) puede ser ajustada mediante:

- Modificación de las ponderaciones de cada componente según prioridades locales.
- Incorporación de grupos poblacionales adicionales considerados vulnerables en contextos específicos.
- Adaptación de los umbrales de accesibilidad peatonal según las características de movilidad urbana local.
- Integración con instrumentos de planeación existentes (planes de desarrollo urbano, programas de adaptación climática, estrategias de resiliencia urbana).

Potencial de aplicación institucional.

Esta metodología puede ser utilizada por:

- Municipios y gobiernos locales: Para identificar áreas prioritarias de intervención y orientar inversiones en infraestructura verde, equipamiento comunitario y mejora del espacio público.
- Institutos de planeación (IMPLANes): Como herramienta de diagnóstico territorial para la actualización de planes de desarrollo urbano y programas de adaptación climática.
- Consultoras especializadas: Para desarrollar estudios de vulnerabilidad climática, evaluaciones de impacto ambiental y proyectos de urbanismo sostenible.
- Organismos internacionales y ONGs: Para evaluar riesgos climáticos en proyectos de desarrollo urbano y resiliencia comunitaria.
- Desarrolladores inmobiliarios: Para incorporar criterios de adaptación climática en el diseño de nuevos fraccionamientos y conjuntos habitacionales.

Perspectiva de evolución del modelo.

La metodología propuesta constituye una plataforma base que puede evolucionar mediante:

- La incorporación de sensores de temperatura del aire en tiempo real para validar y calibrar los resultados de LST.
- El desarrollo de escenarios predictivos bajo diferentes proyecciones de cambio climático.
- La integración con sistemas de alerta temprana ante eventos de calor extremo.
- La creación de dashboards interactivos para la visualización y monitoreo continuo de la vulnerabilidad térmica urbana.

En conjunto, estas características posicionan al modelo como una herramienta técnica robusta, adaptable y escalable, con potencial para convertirse en un estándar metodológico para el diagnóstico y la priorización de acciones de adaptación climática en ciudades de contextos áridos y semiáridos.

Referencias

- Bowler, D. E., Buyung-Ali, L., Knight, T. M., & Pullin, A. S. (2010). Urban greening to cool towns and cities: A systematic review of the empirical evidence. *Landscape and Urban Planning*, 97(3), 147–155. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2010.05.006>
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2023). *Climate Change 2023: Synthesis Report*. IPCC. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>
- Oke, T. R. (1982). The energetic basis of the urban heat island. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 108(455), 1–24. <https://doi.org/10.1002/qj.49710845502>
- Rouse, J. W., Haas, R. H., Schell, J. A., & Deering, D. W. (1974). *Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS*. NASA Special Publication 351, 309–317.
- Voogt, J. A., & Oke, T. R. (2003). Thermal remote sensing of urban climates. *Remote Sensing of Environment*, 86(3), 370–384. [https://doi.org/10.1016/S0034-4257\(03\)00079-8](https://doi.org/10.1016/S0034-4257(03)00079-8)
- Zha, Y., Gao, J., & Ni, S. (2003). Use of normalized difference built-up index in automatically mapping urban areas from TM imagery. *International Journal of Remote Sensing*, 24(3), 583–594. <https://doi.org/10.1080/01431160304987>
- U.S. Geological Survey (USGS). (2024). *Landsat Collection 2 Level-2 Science Products*. <https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-collection-2-level-2-science-products>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2020). *Censo de Población y Vivienda 2020*. <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2020). *Marco Geoestadístico Nacional 2020*. <https://www.inegi.org.mx/temas/mg/>
- United States Environmental Protection Agency (EPA). (2023). *Heat Island Community Actions Database: Cooling Centers and Heat Shelters*. <https://www.epa.gov/heatislands/heat-island-community-actions-database>
- Zha, Y., Gao, J., & Ni, S. (2003). *Use of normalized difference built-up index in automatically mapping urban areas from TM imagery*. *International Journal of Remote Sensing*, 24(3), 583–594.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2008). *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide*. OECD Publishing.
- Jenks, G. F. (1967). The Data Model Concept in Statistical Mapping. *International Yearbook of Cartography*, 7, 186–190.

- World Health Organization (WHO). (2021). *Heat and health in the WHO European Region: Updated evidence for effective prevention*. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.
- Porta, S., Crucitti, P., & Latora, V. (2006). *The network analysis of urban streets: A primal approach*. *Environment and Planning B: Planning and Design*, 33(5), 705–725.
- Bohannon, R. W. (1997). Comfortable and maximum walking speed of adults aged 20–79 years: Reference values and determinants. *Age and Ageing*, 26(1), 15–19.
- Department for Transport. (2005). *Inclusive Mobility: A Guide to Best Practice on Access to Pedestrian and Transport Infrastructure*. London: Department for Transport.
- Fruin, J. J. (1971). *Pedestrian Planning and Design*. New York: Metropolitan Association of Urban Designers and Environmental Planners.
- Cutter, S. L., Boruff, B. J., & Shirley, W. L. (2003). Social vulnerability to environmental hazards. *Social Science Quarterly*, 84(2), 242-261.
- Kovats, R. S., & Hajat, S. (2008). Heat stress and public health: a critical review. *Annual Review of Public Health*, 29, 41-55.
- Sheffield, P. E., & Landrigan, P. J. (2011). Global climate change and children's health. *Environmental Health Perspectives*, 119(3), 291-297.
- Smit, B., Burton, I., Klein, R. J., & Wandel, J. (2014). An anatomy of adaptation to climate change and variability. In *Climate Change, Adaptive Capacity and Development* (pp. 95-119). Imperial College Press.
- Weng, Q., Lu, D., & Schubring, J. (2006). Estimation of land surface temperature–vegetation abundance relationship for urban heat island studies. *Remote Sensing of Environment*, 89(4), 467-483.